

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INDUSTRIA Y ECONOMÍA LECHERA

**INFLUENCIA DE LA RAZA Y DEL NIVEL DE APORTES
NUTRITIVOS DEL SISTEMA FORRAJERO SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE LECHE EN UN CICLO DE PASTOREO (INRA,
Dominio Experimental Animal del Pin au Haras)**

ANA ISABEL ROCA FERNÁNDEZ

Lugo, Julio de 2010

Dr. ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DE MABEGONDO Y Dra. M^a. ELVIRA LÓPEZ MOSQUERA, PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CERTIFICAN:

Que el presente Trabajo Fin de Estudios titulado **“INFLUENCIA DE LA RAZA Y DEL NIVEL DE APORTES NUTRITIVOS DEL SISTEMA FORRAJERO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN UN CICLO DE PASTOREO (INRA, Dominio Experimental Animal del Pin au Haras)”** que presenta Dña. ANA ISABEL ROCA FERNÁNDEZ para optar al título de Máster en Industria y Economía Lechera, ha sido realizado bajo nuestra dirección.

Considerando que constituye Trabajo Fin de Estudios, autorizamos su presentación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Santiago de Compostela.

Y, para así conste, firmamos el presente certificado en Lugo, a 6 de julio de 2010.

Fdo.: Dr. Antonio González Rodríguez

Fdo.: Dra. M^a. Elvira López Mosquera

Fdo.: Ana Isabel Roca Fernández

AGRADECIMIENTOS

Pour leur accueil au sein des unités INRA de Saint-Gilles et le Pin au Haras, de mon stage de fin d'étude en Master « Industrie et Économie Laitière », je tiens à remercier tout particulièrement à Dr. Philippe Faverdin, Monsieur Yves Gallard et mon maître de stage Monsieur Luc Delaby.

Je tiens à exprimer mon entière reconnaissance envers Mademoiselle Ségolène Leurent de m'avoir suivi et aidé sur la ferme expérimentale du Pin au Haras, sans elle le stage n'aurait pas été aussi plaisant. Merci aussi à Monsieur Rémy Delagarde et Monsieur Dominique Dozias qui ont su répondre à toutes mes questions.

Merci à l'ensemble des équipes de l'UMRPL (Laure, Gâelle, Christine, Lucio, Xavier, Sandra, Bernadette et Laurence,...) et du Pin au Haras (Loic, Yves, Jean-Luc, Thomas, Nicolas, Cécile, Sarah, Patrick, Benoird, Laurence, Julian, Sébastian, Leïla et Guilène,...) pour leur accueil, leurs gentilleses et tous les bons moments passés en leur compagnie qui ont rendu mon stage très agréable.

Me gustaría además expresarles mi más sincera gratitud a mis dos supervisores de este Trabajo Fin de Estudios, el Dr. Antonio González Rodríguez y la Dra. M^a. Elvira López Mosquera, por toda la ayuda recibida durante la realización de la estancia y sus inestimables sugerencias en la elaboración de este documento.

Una mención especial es también debida al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y al Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) por la oportunidad que me brindaron de realizar este trabajo de investigación. De forma expresa quisiera darle las gracias al personal que integra los Departamentos de Pastos y de Producción Animal del CIAM y, en particular a la Sección de Producción de Leche, por el tiempo compartido y el apoyo recibido.

A mis amigos (Amalia, Ana, Bea, Nisa y Víctor) por su sincera amistad e interminables horas de conversación, a mis primos (Rebe, Al "por robarle sus horas de sueño" y Sonia) por su cariño, a toda mi familia por su preocupación, a mi madre por el interés mostrado en todo lo que hago y, a mi novio por su compañía en todos estos años. El sentirlos a mi lado, aunque sea en la distancia, me da fuerzas para seguir.

ÍNDICE

ABREVIATURAS	i
TABLAS, FIGURAS E IMÁGENES	ii
RESUMEN	v
I. INTRODUCCIÓN	1
II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS	2
III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	5
1.- Antecedentes	5
2.- Principales regiones productoras francesas y sistemas forrajeros	8
3.- El sistema forrajero en pastoreo para Galicia	11
4.- Interacción planta-animal	16
4.1. Manejo del pasto	16
4.2. Métodos de pastoreo	18
4.3. Presupuesto forrajero	24
5.- Elección del tipo de vaca y del sistema forrajero más adecuado	28
6.- Influencia de la alimentación sobre el rendimiento lechero	35
6.1. Efecto de la alimentación sobre la producción de leche	35
6.2. Efecto de la alimentación sobre el peso vivo, la condición corporal, los parámetros reproductivos y el estado sanitario	37
7.- Influencia de la raza sobre el rendimiento lechero	38
7.1. Efecto de la raza sobre la producción de leche	39
7.2. Efecto de la raza sobre el peso vivo y la condición corporal, los parámetros reproductivos y el estado sanitario	40
IV. MATERIAL Y MÉTODOS	43
1.- Descripción del área de estudio	43
1.1. Localización geográfica.....	43
1.2. Geología, clima y vegetación	43

2.- Diseño experimental y Tratamientos	47
2.1. Distribución de las parcelas y fertilización	47
2.2. Tratamientos	49
2.2.1. Estrategia de alimentación	49
2.2.2. Tipo de raza	50
3.- Recogida y Procesado de datos	52
3.1. Análisis global de los datos de 2001-2009	53
3.1.1. Producción de leche	53
3.1.2. Producción máxima y caída de leche	53
3.2. Análisis pormenorizado de un ciclo en la rotación	53
3.2.1. Defoliación en cada ciclo	53
3.2.2. Diferencia diaria de altura de la hierba	54
4.- Análisis estadístico de datos	55
V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	56
1.- Calendario de pastoreo	56
2.- Análisis global de los datos de 2001-2009	57
2.1. Producción de leche	59
2.2. Producción máxima y caída de leche	60
2.3. Correlaciones entre variables	64
3.- Análisis pormenorizado de un ciclo en la rotación	66
3.1. Defoliación en cada ciclo	68
3.2. Diferencia diaria de altura de la hierba	69
VI. CONCLUSIONES	70
VII. BIBLIOGRAFÍA	72
VIII. ANEXOS	79

ABREVIATURAS

CIAM: Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo
CL: Caída de leche
CLA: Ácido Linoleico Conjugado
DerJPL: Producción de leche en el último día de permanencia en una parcela
DOP: Denominación de Origen Protegida
EM: Energía Metabolizable
EM: Energía Neta
FAD: Fibra Ácido Detergente
HF: Frisona
IA: Inseminación Artificial
Idx MG: Índice genético de materia grasa
Idx MP: Índice genético de materia proteica
Idx PL: Índice genético de producción de leche
Idx TB: Índice genético de tasa butírica
Idx TP: Índice genético de tasa proteica
INRA: Instituto Nacional de Investigación Agronómico de Francia
JPL máx: Día en el que se alcanzó el máximo de producción de leche
MOD: Materia Orgánica Digestible
MS: Materia seca
N: Nitrógeno
NbJPat: Número total de días de pastoreo en cada parcela
NO: Normanda
PAC: Política Agraria Común
PB: Proteína Bruta
PL máx: Máximo de producción de leche
SAU: Superficie Agraria Útil
SEM: Error estándar de la media
Sig.: Significación
TB: Tasa Butírica
TP: Tasa Proteica
UE: Unión Europea
UGM: Unidad de Ganado Mayor
UK: United Kingdom
UMRPL: Unidad Mixta de Investigación en «Producción de Leche»

UNIDADES

°C: Grados centígrados
€: Euro
g: Gramo
ha: Hectáreas
kg: Kilogramo
L: Litro
mm: Milímetros
mm³: Milímetros cúbicos
T: Toneladas
%: Porcentaje

TABLAS, FIGURAS E IMÁGENES

Tabla 1. <i>Caracterización de las principales regiones lecheras francesas y las correspondientes zonas de producción europeas asociadas (Réseaux d'Élevage, 2008).</i>	9
Tabla 2. <i>Datos de gestión de las explotaciones que disponen de > de 300 T de cuota, según el nivel de aporte de concentrado (Barbeyto y López, 2010).</i>	13
Tabla 3. <i>Necesidades anuales de pasto, ensilado (hierba y maíz) y concentrado por vaca con partos agrupados en primavera (enero-marzo) y otoño (setiembre-noviembre).</i>	25
Tabla 4. <i>Variaciones en la calidad del pasto en pastoreo según la época del año.</i>	27
Tabla 5. <i>Número de secuencias seleccionadas por año del total observado durante la estación de pastoreo, de 2001 a 2009, y número de animales en estudio.</i>	57
Tabla 6. <i>Producción máxima y caída de leche observada en el período 2001-09, en las 45 secuencias seleccionadas, para las dos razas con dos niveles de aportes nutritivos.</i>	60
Tabla 7. <i>Rendimiento productivo, contenidos medios en materia grasa y proteína e índices genéticos, en el período 2001-09, de las dos razas con dos niveles de aportes.</i>	61
Tabla 8. <i>Producción máxima y caída de leche e índices genéticos, en el período 2001-09, de las dos razas de vacas con los dos niveles de aportes nutritivos en la ración.</i>	63
Figura 1. <i>Porcentaje de leche recogida y procesada en la EU-27 en 2007.</i>	5
Figura 2. <i>Principales regiones lecheras francesas (Rouquette e Pflimlin, 1995).</i>	8
Figura 3. <i>Curva de crecimiento del pasto aplicable a las explotaciones de Galicia.</i>	17
Figura 4. <i>Evolución cíclica de la producción lechera de dos rebaños de vacas en pastoreo en función del nivel de aporte de concentrado en sucesivos ciclos de rotación utilizando el modelo de pastoreo rotacional simplificado (Delaby et al., 2003).</i>	22
Figura 5. <i>Variación de la producción lechera durante el tiempo de permanencia en una parcela utilizando el modelo de pastoreo rotacional simplificado (Hoden et al., 1986).</i>	23
Figura 6. <i>Presupuesto forrajero de las curvas de lactación con vacas de partos de (a) primavera y (b) otoño, dando prioridad a la oferta de pasto, silo de hierba, silo de maíz y al final al concentrado, con datos de los sistemas en pastoreo del CIAM.</i>	26
Figura 7. <i>Factores condicionantes de los aportes y la demanda alimentaria en vacas.</i>	42
Figura 8. <i>Situación geográfica de la Estación Experimental Animal que el INRA posee en el Dominio de Borculo (Pin au Haras, Normandía) en Francia.</i>	43
Figura 9. <i>Evolución anual de la temperatura media diaria de 1961 a 2009.</i>	45
Figura 10. <i>Evolución mensual de la temperatura media diaria de 2001 a 2009.</i>	45

Figura 11. <i>Evolución anual de la pluviometría media acumulada de 1961 a 2009.</i>	46
Figura 12. <i>Número de días con lluvia por año de 1961 a 2009.</i>	46
Figura 13. <i>Número de días con lluvia por mes de 2001 a 2009.</i>	47
Figura 14. <i>Distribución de las parcelas experimentales según la estrategia alimentaria.</i>	47
Figura 15. <i>Esquema del recorrido en zig-zag efectuado sobre una parcela con el herbómetro para la medida de la altura de la hierba.</i>	54
Figura 16. <i>Calendario experimental del ensayo del año 2006.</i>	56
Figura 17. <i>Calendario de pastoreo del año 2006 extraído del programa Patur'IN.</i>	57
Figura 18. <i>Evolución en el contenido medio de (a) grasa y (b) proteína de los cuatro rebaños en estudio, en el período comprendido entre 2001 y 2009.</i>	58
Figura 19. <i>Variación en el (a) contenido en células somáticas y en la (b) condición corporal de los cuatro rebaños, en el período comprendido entre 2001 y 2009.</i>	58
Figura 20. <i>Producción media de leche durante el año 2006 de los cuatro rebaños.</i>	59
Figura 21. <i>Relación entre el número de lactación (1ª, 2ª, 3ª y/o posteriores) y el máximo de producción de leche (Max PL) para las dos razas en función del nivel de aportes nutritivos en la ración (1, 4 kg MS/vaca/día y 2, 0 kg MS/vaca/día).</i>	62
Figura 22. <i>Relación entre la producción máxima (MaxPL) y la caída de leche (Pert PL) para las dos razas de vacas (HF, Frisona y NO, Normanda) en función del nivel de aportes nutritivos (1, 4 kg MS/vaca/día y 2, 0 kg MS/vaca/día de concentrado).</i>	64
Figura 23. <i>Relación entre la producción máxima (MaxPL) y la caída de leche (Pert PL) para los dos niveles de aportes nutritivos (0 y 4 kg MS/vaca/día) en función de la raza de vaca (1, Frisona y 2, Normanda).</i>	64
Figura 24. <i>Relación entre la producción máxima (MaxPL) y la caída de leche (Pert PL) para las dos razas de vacas con los dos niveles de aportes nutritivos en la ración en función del número de lactación (1ª, 2ª, 3ª, etc.).</i>	65
Figura 25. <i>Relación entre la producción máxima (MaxPL) y la caída de leche (Pert PL) para las dos razas de con los dos niveles de aportes nutritivos en la ración en función del índice de producción de leche (Idx PL).</i>	65
Figura 26. <i>Producción media de leche de los cuatro rebaños en la primavera de 2010.</i>	66
Figura 27. <i>Evolución del peso vivo de los cuatro rebaños en la primavera de 2010.</i>	67
Figura 28. <i>Evolución del contenido medio en materia grasa de la leche de los cuatro rebaños en la primavera de 2010.</i>	67
Figura 29. <i>Evolución del contenido medio en proteína de los cuatro rebaños en la primavera de 2010.</i>	68

Figura 30. <i>Disminución de la altura de la hierba en cada ciclo de defoliación.</i>	69
Figura 31. <i>Diferencia diaria de la altura de la hierba en cada ciclo de defoliación.</i>	69
Imagen 1. <i>Vacas Frisona y Normanda en una parcela en pastoreo (Pin au Haras, 2010).</i>	4
Imagen 2. <i>Registro diario de las alturas de la hierba (150 medidas/ha).</i>	4
Imagen 3. <i>Superficie experimental del Pin au Haras utilizada por el ganado vacuno.</i>	44
Imagen 4. <i>Rebaño lechero experimental utilizado por el equipo Syslait.</i>	44
Imagen 5. <i>Primer corte de silo de hierba en el Pin au Haras (07-Mayo-2010).</i>	48
Imagen 6. <i>Vacas Frisona y Normanda pastando conjuntamente una misma parcela.</i>	51
Imagen 7. <i>Detección diaria de celos para partos agrupados en la primavera.</i>	51
Imagen 8. <i>Seguimiento reproductivo del rebaño lechero y parto.</i>	52
Imagen 9. <i>Corte, recogida y medida de la altura de la hierba en una parcela en pastoreo antes de la entrada del ganado vacuno de leche.</i>	52
Imagen 10. <i>Altura de la hierba pre- y post-pastoreo durante un ciclo de defoliación.</i>	54
Imagen 11. <i>Herbómetro electrónico utilizado para la medida de la altura de la hierba.</i>	54

*“La casualidad no es, ni puede ser,
más que una causa ignorada
de un efecto desconocido”*

Voltaire (1694-1778)

RESUMEN

La reestructuración de las explotaciones lecheras europeas, en repuesta a las continuas reformas políticas y a las perturbaciones en los precios de las materias primas y de la leche en el mercado mundial, se traduce en una mayor diversidad de modelos productivos y, requiere de una rápida adaptación de los sistemas de producción animal.

Este Trabajo Fin de Estudios del Máster en Industria y Economía Lechera tiene como objetivo evaluar los efectos de la raza (Frisona o Normanda) y del nivel de aportes nutritivos inducidos por el sistema forrajero (bajos o altos insumos) sobre la producción de leche según el número de lactación, de cuatro rebaños de vacas del Dominio Experimental del INRA en el Pin au Haras, durante los años 2001 y 2009 utilizando el llamado modelo de pastoreo rotacional simplificado. Durante la estancia realizada en 2010 Se analizan los datos de producción de leche en un ciclo de pastoreo de 10 días con intervalos de crecimiento de 20 días sobre una rotación de 30 días en 3 parcelas. Se evalúa la relación entre la disminución de la altura de la hierba en cada ciclo de defoliación para las dos estrategias de alimentación,

Los resultados muestran que los animales alimentados con una ración de altos insumos, a base de ensilado de maíz y 4 kg de MS/vaca/día de concentrado, alcanzan un máximo de producción (al cuarto día del ciclo) y una caída de leche (al décimo día) superior que los animales que reciben una ración de bajos insumos con ensilado de hierba y pasto fresco sin concentrado. El máximo de producción y la caída de leche en cada ciclo fueron superiores en las vacas Frisonas que en las Normandas, estos valores fueron mayores al aumentar el número de lactación

La altura media pre- y post-pastoreo fue superior en las parcelas pastadas por los animales con suplementación (131,7 y 47,2 mm, respectivamente) respecto a las parcelas sin suplementación (121,1 y 41,4 mm, respectivamente). La altura de la hierba durante el ciclo de 10 días en pastoreo, experimentó un descenso mayor en los 4 ó 5 primeros días ($9,1 \pm 2,31$ mm) que en los restantes ($4,8 \pm 1,66$ mm). De media, este descenso fue mayor en las parcelas que eran pastadas por los grupos sin suplementación ($7,2 \pm 3,43$ mm) que por los que la recibieron ($6,8 \pm 2,50$ mm).

I. INTRODUCCIÓN

La disminución progresiva del número de explotaciones lecheras existentes, con el consiguiente aumento en el área y tamaño del rebaño de las explotaciones restantes, con unos precios de la leche pagados al productor cada vez más bajos y la necesidad imperante de reducir los costes de producción al mismo tiempo que el obligado cumplimiento de las normativas medio ambientales actuarán en los próximos años como elementos condicionantes claros de los sistemas lecheros a nivel internacional. La reestructuración de las explotaciones europeas, que parece inevitable y resulta necesaria para adaptarse a tales cambios, debe ser capaz de permitir el desarrollo de sistemas de producción lecheros eficientes, sostenibles, competitivos, respetuosos con el medio ambiente, y que resulten económicamente rentables a largo plazo.

La industria lechera es consciente de que, hoy en día, hay muchas formas de producir leche y que la adaptación de los animales al sistema productivo conduce a una mayor diversidad de los modelos de producción. Así, en varios estudios de investigación que se han puesto en marcha en diferentes países como Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia y EE.UU. se han propuesto evaluar los efectos que tendría el empleo de diferentes estrategias de alimentación sobre el rendimiento lechero de distintos tipos de vacas a lo largo de sucesivas lactaciones. Estas adaptaciones se refieren sobre todo al sistema de producción de forraje y/o al manejo del rebaño lechero y, en definitiva, a la elección de la estrategia alimentaria que mejor se adecúe al tipo de animal seleccionado. De manera que, se logre satisfacer las necesidades nutritivas y los requerimientos energéticos del rebaño lechero, es decir, la demanda con unos aportes alimentarios que resulten adecuados en cada momento de la lactación. Como resultado de estos ajustes se obtienen unos modos de actuación muy diferentes en cuanto a la gestión de las superficies forrajeras (% de hierba y/o de maíz), la valorización de los recursos forrajeros (nivel de fertilización, % de ensilado y/o de hierba seca en la ración, duración de la estación de pastoreo, frecuencia e intensidad de defoliación de las praderas, etc.), la elección del tipo de animal (raza, % de reposición) y la expresión o no de su potencial genético, a través de prácticas de gestión del rebaño (edad al primer parto, época de parto, nivel de suplementación, frecuencia de ordeño, duración del secado, etc.). Es, pues, necesario evaluar cómo adecuar la estrategia alimentaria al tipo de vaca elegido para el buen funcionamiento del sistema productivo seleccionado.

II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El Instituto Nacional de Investigación Agronómico (INRA) es un organismo público de investigación científica francés fundado en 1946. Sus trabajos permiten dar respuesta a diferentes cuestiones de la sociedad relativas a alimentación, agricultura y medio ambiente, desde una perspectiva de desarrollo sostenible. El Dominio Experimental Animal del Pin au Haras, situado en Normandía, es el lugar en donde se han realizado los ensayos descritos en este Trabajo Fin de Estudios durante el período 2001-2010. La Unidad Mixta de Investigación en «Producción de Leche» (UMRPL) de Saint-Gilles en Rennes, dependiente del Departamento de Investigación en Fisiología Animal y Sistemas de Producción Animal, dispone en el Pin au Haras de un rebaño lechero de 72 vacas, utilizadas por el equipo Syslait para el estudio de estrategias de gestión de la cabaña y de manejo del pasto en los sistemas de producción de leche.

El proyecto de investigación "*¿Quelle vache laitière pour quel système?*", ha sido puesto en marcha por la UMRPL de Saint-Gilles Rennes en la Estación Experimental de Producción de Leche en Borculo (Orne-61). En una primera experiencia plurianual (2001-2005), se ha evaluado el efecto de la alternancia de estrategias alimentarias a lo largo de una lactación en la producción lechera de vacas de razas Frisona y Normanda. En el período de investigación (2006-2014), la orientación genética en función de la raza y de su potencial genético es un objetivo fundamental del presente estudio de investigación para evaluar su efecto a lo largo de sucesivas lactaciones y la respuesta de los animales a dos estrategias de alimentación opuestas: (1) de bajos insumos, basada en un aprovechamiento eficiente de los pastos y (2) de altos insumos, basada en la suplementación con concentrado y otros forrajes durante toda la lactación. Se estudian vacas de dos razas distintas (Frisona y Normanda), potencial genético diferente (orientadas a la producción de leche o a aumentar el contenido en proteína y/o en materia grasa en la leche) y número de lactación distinto (primera, segunda, tercera y/o posteriores lactaciones), lo que constituye una serie de factores que, en conjunto, resultan cruciales para evaluar el rendimiento lechero de los animales en sucesivas lactaciones en función de la estrategia de alimentación seleccionada.

Además, un sistema de gestión del rebaño lechero basado en la aplicación de dos estrategias alimentarias opuestas es evaluado, con una finalidad diferente: (a) la

adaptación del animal y de su conducta alimentaria a los recursos alimentarios existentes en la propia explotación y (b) la adaptación de los recursos alimenticios al potencial genético del animal. La primera estrategia corresponde a un sistema con bajos insumos y alta autonomía alimentaria, en la que el uso de la hierba fresca durante la estación de pastoreo (Marzo a Noviembre) y la suplementación en establo con ensilado de hierba en invierno (Diciembre a Febrero) son elementos claves para una producción de leche a bajo coste y que puede resultar económicamente rentable para la explotación. La segunda estrategia corresponde a un sistema más intensivo por animal y por hectárea, con un mayor consumo de insumos externos, recurriendo a la suplementación con concentrado (4 kg/vaca/día) durante toda la estación de pastoreo y al ensilado de maíz combinado con el concentrado (30% de la ración) durante el invierno, lo cual encarece notablemente los costes de producción a pesar de que con esta estrategia se alcanzan unos rendimientos productivos mayores.

El empleo de estas dos estrategias alimentarias ha sido diferente en los dos períodos experimentales analizados dado que en el período primero (2001-2005), en el lote de vacas con bajos insumos durante la estación de pastoreo se recurrió a mayores a la suplementación con concentrado (15% de la ración). De manera que, se utilizó un diseño factorial en bloques al azar con 2 razas (Frisona y Normanda) y 2 niveles de aportes alimentarios (bajos y altos insumos) y se estudiaron 4 tratamientos siendo, los grupos en ensayo: HH (4 kg de concentrado en pastoreo y silo de maíz + 30% de concentrado en invierno), HL (4 kg de concentrado en pastoreo y silo de hierba + 15% de concentrado en invierno), LH (0 kg de concentrado en pastoreo y silo de maíz + 30% de concentrado en invierno) y LL (0 kg de concentrado en pastoreo y silo de hierba + 15% de concentrado en invierno). Y en el período segundo (2006-2014), los tratamientos HL y LH han sido eliminados del diseño experimental y no se suplementa con concentrado al grupo estabulado durante el invierno de manera que se utiliza también un diseño factorial 2x2 en el que se estudian 2 razas (Frisona y Normanda) y 2 niveles de aporte alimentarios (bajos y altos insumos) pero, en este caso, sólo se evalúan los tratamientos HH (4 kg de concentrado en pastoreo y silo de maíz + 30% de concentrado en invierno) y LL (0 kg de concentrado en pastoreo y silo de hierba + 0% de concentrado en invierno). En ambos períodos, se determina la respuesta individual del animal en términos de producción y composición de la leche, peso vivo y condición corporal, estado reproductivo y sanitario a lo largo de toda su lactación.

El objetivo de esta Memoria Fin de Estudios ha sido el de evaluar la evolución de la curva de lactación individual de dos razas de vacas lecheras de potencial genético diferente (Frisona y Normanda), sometidas a dos niveles de aportes nutritivos, baja (0 kg/vaca/día) y alta dosis de concentrado (4 kg/vaca/día) suministrado en la ración, a lo largo de su tiempo de permanencia en una parcela (ciclo de pastoreo) utilizando el modelo de pastoreo rotacional simplificado (imagen 1). Se analizan los datos de producción lechera en pastoreo según el número de lactación de cuatro rebaños de vacas del Dominio Experimental Animal del Pin au Haras, durante los años 2001 y 2009.

Imagen 1. *Vacas Frisona y Normanda en una parcela en pastoreo (Pin au Haras, 2010).*

Durante la estancia de Fin de Estudios, se realizó un trabajo experimental con la recogida de datos de campo durante la estación de pastoreo para evaluar la relación entre la disminución de la altura de la hierba y dos estrategias de alimentación (bajos y altos insumos) utilizando el modelo de pastoreo rotacional simplificado (imagen 2).

Imagen 2. *Registro diario de las alturas de la hierba (150 medidas/ha).*

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.- Antecedentes.

La industria lechera juega un papel muy relevante en la economía de la mayoría de los países de la UE. Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia son los 6 países que contribuyen en mayor medida a este sector ya que, en conjunto, gestionan el 70% de la leche recogida en los 27 Estados Miembros (EUROSTAT, 2009) (figura 1a). En 2007, casi un tercio de la leche recogida en la UE se utilizó para la elaboración de productos frescos (figura 1b). La leche líquida y la nata representaron cada una de ellas entorno al 12% del total mientras que otros productos frescos, como yogures y bebidas a base de leche, constituyeron casi el 6% del total. Los restantes dos tercios se utilizaron para la elaboración de productos manufacturados, representando la mantequilla y los quesos el 30% del volumen total de leche procesada por la industria.

Figura 1. Porcentaje de leche recogida y procesada en la EU-27 en 2007.

El sector lácteo está afrontando importantes reformas en los últimos años debido a cambios sucesivos en la Política Agraria Común (PAC), la supresión programada de las cuotas lácteas en la Unión Europea (UE) en 2015, la consideración cada vez mayor por los aspectos relativos a sanidad y bienestar animal, el respeto por la conservación del territorio, los paisajes agrarios y la biodiversidad como actividades que ayudan a fijar población y generan riqueza para las distintas regiones de un país (Arroyos, 2007).

Las constantes oscilaciones en los precios de las materias primas en el mercado mundial junto con una bajada en los precios de intervención de productos lácteos como mantequilla y leche en polvo, debido al fin del llamado “precio único”, actúan como agentes desestructurantes del sector lácteo. En los próximos años cabe esperar que tenga lugar una importante reestructuración de las explotaciones lecheras europeas y, por

consiguiente, de las industrias lácteas para adaptarse a tales cambios. Las consecuencias de estas modificaciones serán diferentes para los distintos Estados Miembros en función de su capacidad de adaptación a este nuevo marco en donde un aumento en la competitividad entre países y una situación de inestabilidad en los precios serán elementos esperados y que condicionarán el futuro del sector a escala internacional.

La viabilidad de los sistemas de producción imperantes en algunas regiones europeas se encuentra ahora puesta en tela de juicio ante la llegada de un mercado libre para el comercio de leche y productos lácteos por lo que se requiere de una rápida reactividad de los productores de leche y, una sencilla y eficiente adaptación de sus modelos de producción. La búsqueda y aplicación de un sistema productivo alternativo con el que se reduzcan los costes de producción y, que permita la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo de las explotaciones, es un camino al alcance de aquellas explotaciones que confíen en los pastos y en el pastoreo para abaratar costes.

Dado que la mayor parte de los ingresos de los ganaderos son debidos principalmente a la venta directa de leche, los programas de selección genética se centran principalmente en el aumento de la producción por animal y de forma secundaria buscan un incremento en los contenidos de proteína y grasa, por los cuales también reciben primas (Pryce *et al.*, 1999). Así es que, desde 1985, la producción lechera ha experimentado un considerable incremento de aproximadamente un 2% por año en EEUU, Holanda (Dillon *et al.*, 2006) y Francia (CNIEL, 2006). El interés por una mejora genética orientada en gran medida a un incremento en el rendimiento por vaca es debido en parte a diversas razones, mayoritariamente de tipo técnico y económico (Dillon *et al.*, 2003). Sin embargo, conviene ahora plantearse varias cuestiones: 1º) el efecto que esta selección puede tener sobre la fertilidad a largo plazo del animal, 2º) la sanidad y bienestar de los animales, 3º) la desaparición del régimen de cuotas (con lo cual, desaparecen los incentivos a la producción) y 4º) la importancia cada vez mayor que pasa a cobrar la calidad en el pago del precio de la leche.

A pesar de cierta reorientación en los programas de selección y, considerando el contexto político-socio-económico que estamos a vivir resulta ahora preciso la puesta en marcha de prácticas de manejo del rebaño lechero que sean más económicas, simples y seguras y, que repercutan en una alta rentabilidad para la explotación al reducir de forma importante los costes de producción y que no dejen a los ganaderos en manos de

las posibles fluctuaciones, en los precios de las materias primas y en el pago de la leche, que puedan sufrir motivadas por oscilaciones en el mercado internacional.

Desgraciadamente la leche es, hoy en día, considerada en algunos países como España como un mero producto “reclamo” por las empresas de distribución con la cual se busca únicamente atraer el consumo y es, por ello, que en muchas ocasiones se puede encontrar uno con situaciones en las que los gastos que los ganaderos han de hacer para producir 1 L de leche no compensan los beneficios que éstos obtienen por su venta. De manera que, este modelo de abaratamiento cada vez mayor de los precios de la leche pone en serio peligro el futuro de muchas explotaciones gallegas al no ser éstas capaces de hacer frente a los elevados costes de producción que les acarrea su sistema productivo (en el cual, la alimentación supone un elemento clave sobre el que se puede y debe incidir). Resulta, pues, necesaria la búsqueda de sistemas alternativos con los cuales se abaraten los costes de producción y es, en este punto, es donde una adecuada gestión de los recursos existentes en la propia explotación pasa a jugar un papel fundamental, recurriendo tan solo a la suplementación en épocas críticas de la lactación.

Conviene, pues, plantearse la siguiente cuestión: “¿Resulta siempre interesante el aumentar el potencial genético del animal y los niveles de aportes alimentarios para una producción de leche que resulte sostenible, competitiva y económicamente rentable a largo plazo? De hecho, los costes de alimentación suponen aproximadamente el 70% de los costes directos asociados al sistema de producción en Francia (Brocard *et al.*, 2001) y España (Barbeyto y López, 2010) y, el empleo de una ración a base de ensilado cuesta tres veces menos que la alimentación con forrajes verdes (los PASTOS), producidos en la propia explotación, y cinco veces menos que recurrir a la suplementación con concentrados u otros forrajes comprados fuera de la explotación (Barbeyto y López, 2010). Es, por ello, que es necesario realizar un aprovechamiento eficiente de los recursos propios existentes en las explotaciones de vacuno de leche existentes en las regiones húmedas del Arco Atlántico como Galicia, la Bretaña francesa y Normandía en donde es posible mantener al ganado vacuno lechero alimentando solo con pasto durante al menos 6-8 meses al año, conjugando los requerimientos energéticos y las necesidades nutritivas del rebaño en ordeño con la curva de crecimiento de la hierba.

El nivel y el tipo de aportes alimentarios empleados en la ración inducen costes de producción variables en las explotaciones, pero condicionan por igual la producción y

composición de la leche e influyen fuertemente el estado corporal, los rendimientos reproductivos y el estado sanitario de los animales. A pesar de que con el empleo de los forrajes verdes, bajo la forma de pastoreo, y el silo de hierba no es factible alcanzar el máximo potencial del animal al no recurrir al aporte de suplementos con alto valor energético como el concentrado y el ensilado de maíz, investigaciones realizadas en Irlanda demuestran una alta rentabilidad de los sistemas basados en el uso de la hierba para la producción de leche con partos agrupados en primavera (Dillon *et al.*, 2006).

2.- Principales regiones productoras francesas y sistemas forrajeros.

En Francia, según datos de la Enquête de Structure de 2007 cuentan con unas 90.105 explotaciones de ganado vacuno y unas 3.788.248 vacas en ordeño, con una cifra total de negocios en productos lácteos de 25.587 M€ y un valor añadido al precio de mercado de 3.625 M€. Estas explotaciones poseen, sin embargo, sistemas de producción muy diferentes entre regiones debido a razones de tipo geográfico, histórico y/o sociológico. Esta gran diversidad de sistemas de producción puede constituir una fuente futura de enfrentamientos cuando se trate de negociar los derechos de pago único y su legitimación, ya que las diferentes regiones francesas no tienen todas ellas el mismo poder de decisión y además, en muchos casos, sus intereses no son los mismos.

La localización de las principales zonas productoras de leche francesas se encuentra condicionada por cinco fuerzas motrices: (1) la proximidad a los centros urbanos de consumo, (2) una situación edafoclimatológica favorable para la producción de forrajes verdes y el crecimiento de la hierba, (3) la existencia de terrenos menos favorables para la producción de cereales (difíciles de cultivar debido a un relieve escarpado), (4) la existencia de una población agraria numerosa y (5) el dinamismo de la industria de transformación. Su distribución regional se muestra en la figura 2.

Figura 2. Principales regiones lecheras francesas (Rouquette e Pflimlin, 1995).

En función de la diversidad edafoclimatológica, se pueden distinguir cuatro regiones principales de producción lechera (Réseaux d'Élevage, 2008), que se asocian con las zonas lecheras europeas más representativas (Pflimlin, 2008) (tabla 1).

Nombre de fermes en France	SFP/SAU (%)	Maïs /SFP (%)	Prairies /SFP (%)	Type de prairie dominant	UGB /ha SFP	Lait produit/ vache (l)	Concen- trés (g/litre)	Lait /ha SFP (l)	Zone d'élevage européenne associée
Zones de cultures fourragères de l'Ouest et des piémonts									
43 000	70-85	20-50	50-80	PT à base de RGA et tréfle blanc	1,4-1,7	6 500 - 8 000	200-220	5 000 - 9 500	Zones de cultures fourragères de l'Atlantique à la mer du Nord
Zones mixtes cultures et élevage									
20 000	35-45	30-50	50-70	PT: RGI et/ou graminées pérennes	1,6-1,9	7 500 - 8 000	220-250	6 000 - 10 000	Zones de polyculture élevage de différents pays
Zones herbagères du Nord-Ouest et de l'Est									
16 000	80-90	0-20	80-100	PP	1,1-1,4	6 000 - 7 000	180-250	4 000 - 6 000	Zones herbagères du nord de l'Europe et des îles britann.
Montagnes humides du Massif central et de Franche-Comté									
16 000	90-100	0-5	95-100	pp	0,8-1,0	6 000 - 7 000	230-280	3 000 - 5 500	Montagnes humides (Massif central, Alpes, Pyrénées)

Tabla 1. Caracterización de las principales regiones lecheras francesas y las correspondientes zonas de producción europeas asociadas (Réseaux d'Élevage, 2008).

Zona 1: de cultivos forrajeros del Oeste y del Piamonte francés.

Casi el 45% de la producción de leche de Francia proviene de estas regiones en las que se combinan las llanuras con los relieves suaves. Las condiciones edafoclimáticas, con una notable influencia oceánica en las áreas costeras, resultan muy favorables para la producción lechera y explican su desarrollo a lo largo de los últimos 40 años. Sus suelos de granito permiten que crezcan a la vez las praderas temporales y el maíz, y en los suelos más pesados, las praderas permanentes. El tamaño de las explotaciones se considera medio, lo que les permite llevar a cabo una especialización lechera, tendiendo a una intensificación cada vez mayor (1,4 a 1,7 UGM/ha de SAU), sin alcanzar los niveles de la Cornisa Cantábrica (2,0 a 3,0 UGM/ha de SAU).

Entre el 20-50% de su superficie forrajera está dedicada al cultivo de maíz para ensilado. La consolidación del maíz se debe a su alto valor energético, racionamiento simple y facilidad de manejo. Las praderas temporales son también incluidas en las rotaciones con el maíz y con los cereales. Estas praderas tienen una duración media de 3-4 a 6-8 años, dependiendo de la cantidad de maíz que forme parte del sistema forrajero, y están constituidas por raigrás inglés. Sin embargo, la mitad de las praderas presentes en esta región están basadas en la asociación de gramíneas y leguminosas (trébol blanco). El maíz forrajero constituye el principal ingrediente de la ración del

ganado vacuno en ordeño. Bajo estas condiciones, la producción lechera representa entre 6.500 y 8.000 L/vaca y, varía entre 5.000 a 9.500 L/ha de SAU.

La intensificación animal de las explotaciones lecheras de esta región trae consigo un exceso en los aportes de N, que pueden alcanzar hasta los 200 kg de N/ha de SAU, llevando a concentraciones de nitrato elevadas (Pflimlin *et al.*, 2006). Sin embargo, en los últimos años se han visto reducidos significativamente los aportes de N (Raison *et al.*, 2006) con lo cual se logran sistemas menos agresivos con el medio ambiente. Se estima un aumento en la producción lechera de estas regiones de 2-3 x 10⁶ T de leche por año. Esta zona se encuentra muy próxima en cuanto a su sistema forrajero a las áreas que bordean el Arco Atlántico y el mar del Norte.

Zona 2: mixtas de cultivos forrajeros y ganadería.

En ella, se produce el 20% de la producción francesa, combinando la producción lechera con la de cereales. Los cultivos forrajeros suelen ser los dominantes y representan entre el 50-65% de la SAU. Los sistemas forrajeros están basados en el empleo de las praderas temporales de raigrás italiano o gramíneas perennes. Dado el nivel de mecanización existente y para simplificar la alimentación del ganado, el silo de maíz representa entre el 30-50% de la SAU y constituye el ingrediente principal de la ración. En ciertos casos, las explotaciones emplean co-productos como la pulpa de remolacha de azúcar o bien, la cebada lo que les permite incrementar su producción.

En estas regiones, la producción de leche está próxima a los 8.000 L/vaca y varía de 6.000 a 10.000 L/ha de SAU, dependiendo de la carga ganadera. Estas zonas se encuentran muy próximas en cuanto a su sistema forrajero a las existentes en países como Inglaterra, Alemania y el Norte de Italia y se estima que en ellas la producción lechera va a experimentar un descenso importante en los próximos años debido a la fuerte competencia que va existir por el terreno entre las explotaciones de leche y los cultivos de cereales y/o de oleaginosas.

Zona 3: de producción de hierba del Noroeste y del Este francés.

Estas regiones representan casi el 20% de la recogida de leche francesa. Las explotaciones son grandes, con una superficie importante de praderas permanentes. El maíz forrajero representa entre el 0-20% de la SAU. Las vacas de leche reciben en su

ración diaria el silo de maíz y, en algunos casos, son suplementadas también con silo de hierba. Por otro lado, las novillas y el ganado dedicado a producción de carne valorizan de forma más importante las superficies de producción de hierba al ser manejados de forma más extensiva. En estas condiciones, la carga ganadera se considera moderada y oscila entre 1,1 y 1,4 UGM/ha de SAU. La producción lechera individual varía entre 6.000 y 7.000 L/vaca y entre 4.000 e 6.000 L/ha de SAU. Su respeto por el medio ambiente (regulación de los ciclos del agua y de carbono) y la buena imagen que está a crear en el consumidor una producción de leche con una alimentación del ganado basada en el empleo de forrajes verdes apoyan la legitimación de la actividad lechera en estas zonas en base a una gestión adecuada de las praderas. Estas áreas se asocian con el sistema forrajero de las islas Británicas y de algunas zonas de los Países Bajos.

Zona 4: Montañosa húmeda y del Macizo Central francés.

Estas regiones engloban a todas aquellas zonas del país donde el relieve resulta más pronunciado. En ellas, se recoge aproximadamente el 15% de la leche producida en Francia, incluyendo una cantidad grande que es valorizada en la elaboración de productos acogidos a una Denominación de Origen Protegida (DOP). Sus sistemas forrajeros están basados en el empleo de praderas permanentes con una flora que presenta una gran diversidad. Estas praderas son pastadas entre los meses de mayo a octubre y utilizadas para la producción de heno, que se emplea en la alimentación invernal. La carga ganadera es moderada, oscilando entre 1 y 1,4 UGM/ha de SAU. La producción lechera individual varía entre 5.000 y 6.000 L/vaca, con un consumo elevado de concentrado (230-280 g/L). El alto valor añadido de los productos generados en estas regiones, con una excelente imagen de marca en el mercado, auguran un ligero aumento en la producción de leche en las zonas que se encuentran acogidas a una DOP junto con los beneficios derivados de políticas públicas de ayudas a favor de las áreas de montaña. Estas regiones están próximas en su sistema forrajero a las zonas del Macizo Central (Suiza, Baviera, Italia e Austria).

3.- El sistema forrajero en pastoreo para Galicia.

La producción de leche es el sector de mayor importancia en la economía agraria gallega. Representa más de la tercera parte del valor añadido neto del sector con más de dos millones de toneladas anuales y es el principal medio de vida para 14.000

explotaciones lecheras gallegas (Anuario de Estadística, 2008). El número medio de vacas por explotación aumentó desde 8,7 hasta 13,0 vacas entre los años 1990 a 2008 coincidiendo con un descenso dramático en el número de explotaciones, del orden de un 7,2% cada año, desapareciendo las más pequeñas (con menos vacas) y más numerosas en favor de las de mayor tamaño (con más vacas) y menos numerosas. En 2009, tenemos sólo la mitad de las vacas que había hace tan sólo 12 años y éstas se encuentran concentradas mayoritariamente en las provincias de La Coruña y Lugo.

A pesar de haber perdido un gran número de explotaciones debido a la reestructuración progresiva del sector lácteo para adaptarse a las convergencias de la PAC, aún se aglutinan en Galicia el 56% de las explotaciones lecheras españolas, el 41% de las vacas en producción y se dispone del 36% de la cuota nacional. Las vacas lecheras suponen el 44% del total de cabezas de ganado vacuno existentes en Galicia y generan más del 30% de la producción final agraria gallega.

La producción lechera en Galicia aumentó mucho en los últimos años gracias en gran medida al incremento en el rendimiento medio por vaca y a un mayor número de vacas por explotación. Se apoyó en diferentes factores de manejo, tales como: la mejora genética y sanitaria, y en la reproducción de las vacas, pero también debido al incremento en la compra y suministro de alimentos, tanto concentrados como forrajes.

La estructura de la propiedad de la tierra, poca superficie y muy dividida, fue la principal dificultad con la que se encontraron muchas de las explotaciones gallegas hace años y, aún hoy en día, y que hizo que la mayoría de ellas orientasen su modelo de producción hacia un sistema con una alta intensificación, muy dependiente de la compra de insumos externos con costes crecientes, que en la situación de crisis actual, hace cuestionar la viabilidad económica y sostenibilidad a largo plazo de muchas ellas. Conviene, por lo tanto, ir modificando este modelo de producción, siempre que sea posible, e ir buscando reducir al máximo los costes de producción, aprovechando las favorables condiciones climáticas de Galicia para una producción eficiente de leche usando los recursos propios existentes en la propia explotación.

Este modelo de producción altamente intensificado fue seguido por las explotaciones de mayor tamaño en Galicia y viene sustentado, hasta el momento, por la favorable relación existente entre el precio de la leche y el del concentrado (1,4) y que

en el año 2009 alcanzó valores mínimos (1), lo que agrava los resultados con margen neto bajo y beneficios negativos (tabla 2). El continuo incremento de los costes de producción hace que una eventual variación en los precios de los insumos, como las que se han vivido en los últimos años con el empleo de los cereales para producción de biocombustibles, pueda obligar a redefinir este modelo productivo, dado que deja a los ganaderos a merced de un mercado fluctuante en el que los precios de la leche y de los insumos externos ya le vienen fijados por el mercado y sobre los que el productor de leche no puede actuar. Saber aprovechar bien los recursos existentes en la explotación podría resultar muy útil a la hora de reducir los costes de producción.

Tabla 2. Datos de gestión de las explotaciones que disponen de > de 300 T de cuota, según el nivel de aporte de concentrado (Barbeyto y López, 2010).

Concentrado/Leche (g/L)	< 300	300-349,9	350-399,9	400-499,9	>500
Producción/SAU (L/ha)	11.134	12.766	12.792	15.075	11.544
Compra de concentrado (€/100 L)	8,30	10,07	11,49	13,27	17,36
Margen neta (€/100L)	18,75	16,77	14,17	11,57	6,39
Beneficio(€/100L)	11,26	10,19	8,27	6,21	-0,94

En los programas de gestión de las explotaciones gallegas de ganado vacuno de leche se viene observando que las mejoras en la rentabilidad y eficiencia de las explotaciones están basadas en una adecuada gestión de la superficie propia de cara a obtener forrajes de calidad. De ahí que, las explotaciones que hacen un mejor uso de sus recursos propios y que, por tanto, tienen una menor dependencia del exterior son las que alcanzan unos mayores niveles de rentabilidad, a pesar de obtener producciones significativamente más bajas (Barbeyto y López, 2010).

En esta dirección apuntaría la opinión de diferentes agentes (ganaderos, investigadores y técnicos de extensión) basadas en diferentes experiencias realizadas en los últimos años en la Cornisa Cantábrica y recopiladas en un documento publicado por los sindicatos agrarios del País Vasco (Marañón, 2005). González (2003) va más lejos cuando presenta la media de distintos sistemas de pastoreo comparados con motivo de experiencias propias realizadas durante varios años en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM). Así, indica que se obtuvieron producciones medias de casi 6.000 L con animales exclusivamente en pastoreo y una suplementación con 600 kg de concentrado (100 g/L). Cuando además de pastoreo se empleó silo de hierba y 1.500 kg de concentrado, se llegaron a obtener 7.200 L (210 g/L).

En Marañón (2005), se presentaron datos de varias explotaciones con producciones superiores a 8.000 L de leche y consumos de 2.500 a 3.000 kg de concentrado ligeramente por encima de esa cifra (300-375 g/L), que en condiciones ideales podrían verse reducidos a 1.500 (190 g/L). Se trataría, por lo tanto, de situaciones intermedias entre las de los sistemas pastorales existentes en algunas regiones de Francia, Inglaterra e Irlanda (150 g/L) y las de otros sistemas más intensivos en los que el consumo puede llegar a situarse incluso por encima de los 600 g/L.

En este sentido, el ganadero es consciente de que el pastoreo constituye la fuente más barata de nutrientes para alimentar al ganado vacuno lechero, especialmente para aquellas explotaciones que se encuentran ubicadas en zonas con climatología favorable y SAU disponible. Es necesario, además, contemplar la actividad ganadera como una actividad económicamente dirigida a la producción de alimentos sanos y de calidad, con unos valores implícitos particulares asociados a su gran potencial (social, cultural, educativo, ocio, etc.), y que a la vez que genera riqueza para el país y sirve como una herramienta eficaz para una correcta gestión del paisaje agrario (Arroyos, 2007).

En la actualidad, existe una fuerte tendencia a una marginación del pastoreo debido principalmente a dos factores: 1) los problemas estructurales del territorio en cuanto a la dispersión de las parcelas, y 2) la enorme variabilidad y estacionalidad de la producción junto con la fluctuación en la calidad del pasto. Sin embargo, ambos aspectos pueden ser mejorados a través de herramientas como: 1) el Banco de Terras con la cual se pone al alcance del ganadero la posibilidad de rentar tierras y ampliar su superficie para producir leche en base a un aprovechamiento eficiente de los recursos propios con los que contaría su explotación y, por otro lado, 2) el conocimiento de la curva de crecimiento de la hierba a lo largo de toda la estación de pastoreo de forma que una adecuación de las necesidades del rebaño a la curva de crecimiento de la hierba le permitiría al ganadero gestionar de forma eficiente los recursos con los que cuenta en su explotación a lo largo de todo el año y le permitiría sacar el mejor rendimiento posible de los pastos, como el alimento más barato con el que se puede alimentar al ganado lechero. El pastoreo suplementado puede ser compatible con sistemas de producción de leche en vacas de alta producción debido a que los márgenes sobre costes son comparables a los sistemas de alimentación en confinamiento (Fredeen *et al.*, 2002), incluso para las condiciones gallegas (González, 2003).

El manejo del rebaño en diferentes lotes de producción, no solo para el racionamiento sino también para la gestión del pastoreo, y la técnica de agrupación de partos permiten adaptar las necesidades del rebaño a la mayor producción de pasto, debido al establecimiento de grupos con diferentes producciones para una alimentación más selectiva y una mejor utilización del forraje producido, en cada momento, dentro de la propia explotación sin recurrir a la compra de grandes cantidades de insumos externos que encarecerían enormemente el sistema (Kolver, 1997; González, 2002).

El reto de la producción en pastoreo consiste en mantener altas producciones por vaca, algo menores que en los sistemas intensivos, pero basadas en un correcto uso de los recursos propios existentes en la explotación y con un importante descenso en los costes de producción. Pero, además, un aprovechamiento eficiente de los forrajes verdes tiene importantes implicaciones medioambientales por cuanto permite un mejor manejo de purines, bienestar animal (se suele relacionar con mejoras en sanidad, reproducción, etc.), calidad del producto (mayor presencia de ácidos grasos poliinsaturados) y ofrece una mejor imagen del sector a la sociedad y, por tanto, a los consumidores.

Se abren, por tanto, perspectivas favorables para mejorar los resultados por vaca con dietas basadas en pastoreo, a la vista de la reciente mejora de la comprensión de los diferentes factores que influyen en la ingestión y digestión del pasto, se trata de conseguir un alto nivel de ingestión del pasto por el animal con una máxima utilización del potencial del forraje producido en la propia explotación ganadera (González, 2003).

Para ello, contamos en Galicia con las praderas que representan el 12% de su superficie total y el 44% de su superficie agraria útil. Los rendimientos medios de las praderas sembradas adecuadamente fertilizadas, pueden situarse en torno a las 12-13 T de MS/ha en muchas de las explotaciones gallegas localizadas en las zonas productoras de leche, lo que las aproxima a la producción de maíz para silo, 12-18 T MS/ha, con menor contenido de proteína, que prefieren los sistemas más intensivos productores de leche. La mejor manera para una producción a base de forrajes verdes es llevar a cabo un adecuado aprovechamiento a través del pastoreo de las superficies forrajeras, haciendo ensilados de hierba y/o de maíz para cuando no haya pasto fresco disponible en la explotación ya que supone el mejor suplemento que se le puede dar a los animales cuando la cantidad y/o la calidad de la hierba no resulte apropiada. Los aportes de concentrado o las compras de otros forrajes fuera de la explotación deben restringirse a

momentos críticos de la lactación, contando con la alta versatilidad de las praderas, que pueden ser utilizadas también en otoño por las vacas en producción o por la recria. Cualquier forraje producido tiene que tener calidad y debe satisfacer los requerimientos energéticos y las necesidades nutritivas del rebaño en cada momento de la lactación, para transformarlo en leche, de ahí, la importancia de la gestión del alimento a través de un adecuado manejo de los forrajes producidos en la propia explotación.

4.- Interacción planta-animal.

La producción de hierba ha de ser de calidad para que el animal pueda transformarla de forma eficiente en leche. Para ello, podemos controlar los diferentes factores que permiten dirigir la relación pasto-animal hacia una ración que le oferte a la vaca pasto, en cantidad y de calidad adecuada, para una determinada producción. El manejo del pasto debe permitirnos lograr una alta ingestión de nutrientes. El pastoreo rotacional es un método con el que se puede aprovechar de forma eficiente la hierba producida en la explotación. Para conjugar las necesidades nutritivas y los requerimientos energéticos del rebaño lechero a lo largo de su curva de lactación con los forrajes producidos en la explotación resulta clave un adecuado presupuesto forrajero.

4.1. Manejo del pasto

El manejo del pasto fresco es un factor estratégico de control en los sistemas sostenibles de producción animal debido a su influencia sobre la ingestión y la calidad de la hierba, para convertirla en la principal fuente de alimentación del ganado vacuno de leche. Se debe tener una idea de la curva de crecimiento del pasto para controlar la cantidad de hierba disponible en la explotación en cada época del año (figura 3). Es muy importante que el animal aproveche al máximo los nutrientes producidos en la pradera.

En Galicia, el crecimiento de la hierba es estacional con dos máximos, uno del 70-80 % en la primavera y otro del 20-30 % en el otoño. El exceso de producción de hierba en la primavera debe ensilarse y supone una suplementación adecuada para cuando no haya pasto disponible. En épocas críticas, como en el pico de lactación, para alcanzar los niveles productivos deseados, se puede y debe recurrir al concentrado. Conviene tener además presente que el animal produce leche cuando ingiere el pasto crecido en los últimos 20-30 días y no produce tanto si tiene que ingerir el pasto en oferta que

puede venir de rotaciones anteriores de una calidad inferior. Cuando la oferta de pasto es muy elevada el animal selecciona el alimento que ingiere, y se produce entonces un descenso en su porcentaje de utilización, que repercute en una peor calidad del rebrote en las sucesivas rotaciones de pastoreo.

Figura 3. Curva de crecimiento del pasto aplicable a las explotaciones de Galicia.

La cantidad de materia seca (kg) que se oferta por animal y día, llamada **presión de pastoreo**, depende del número de animales por unidad de superficie productiva, y juega un papel fundamental en el manejo de estos sistemas sostenibles de producción de leche en pastoreo. Éste es un factor que nos permite lograr una alta ingestión de nutrientes de calidad para cubrir las necesidades del rebaño a lo largo de su lactación, con alimentos producidos en la propia explotación aunque no se explote todo el potencial genético productivo del animal.

En la primavera-verano del 2007 se realizó un ensayo en el CIAM con 4 grupos de vacas Frisonas: dos, de partos de primavera (A1 e A2) e dos, de partos de otoño (B1 e B2) sometidos a 2 presiones de pastoreo: baja (4,3 vacas/ha) y alta (5,8 vacas/ha), en pastoreo rotacional de praderas de raigrás inglés y bajo contenido en trébol. La alta presión de pastoreo hizo descender la oferta y la ingestión de pasto (15,5 e 12,5 kg MS/vaca/día, respectivamente), aumentando el porcentaje de utilización (80,6%). Cuando teníamos menos vacas por superficie, baja presión de pastoreo, se logró una mayor oferta de hierba y una mayor ingestión (18,1 e 13,8 kg MS/vaca/día, respectivamente) con un menor porcentaje de utilización (76,7%). A pesar de una menor

ingestión con la alta presión de pastoreo, se observó una compensación por una mayor calidad del pasto, y un consumo de MS y de nutrientes suficiente para mantener una buena producción de leche (22,4 e 21,9 kg/vaca/día en los grupos con baja y alta presión, respectivamente). Resulta, pues, recomendable realizar este aumento de la presión de pastoreo en las explotaciones lecheras, cuando se suplementa con algo de concentrado en la primavera, ya que se mejora la calidad del pasto, y disminuyen los efectos substitutivos del concentrado (Roca *et al.*, 2009a).

Entre los meses de marzo a octubre de 2008 se hizo otro ensayo en Moorepark Dairy Production Research Centre (Irlanda), para ver como las diferencias en la **oferta de la hierba** (L, 1600 e H, 2400 kg MS/ha) y en la **disponibilidad del pasto** (L, 15 e H, 20 kg MS/vaca/día) afectaban a la composición morfológica del pasto, a la ingestión de hierba y a la producción de leche de 4 grupos de vacas Holstein-Friesian en pastoreo rotacional de áreas independientes en praderas de raigrás inglés. Conjugando baja oferta de pasto (1600 kg MS/ha) con alta disponibilidad de la hierba (20 kg MS/vaca/día) se obtuvieron los mayores rendimientos de leche, tanto por vaca (20,1 kg/vaca/día) como por unidad de superficie (16.890 kg por ha), con un alto contenido de sólidos en suspensión en la leche (1.270 kg por ha) debido a una mejora en la calidad del pasto que se ofertaba y que era ingerido por los animales. Esta hierba tenía además un alto contenido de hojas y una baja proporción de tallos y poco material senescente, hojas viejas y muertas, durante las sucesivas rotaciones de pastoreo lo que se tradujo también en una mejora en la cantidad de la leche producida (Roca *et al.*, 2009b).

Ambos ensayos denotan la importancia que tiene un adecuado manejo del pasto dentro de la propia explotación para una producción de hierba de calidad que se mantenga en las sucesivas rotaciones y que repercuta en una producción de leche en cantidad y de calidad a lo largo de toda la curva de lactación del animal.

4.2. Métodos de pastoreo

Se pueden distinguir dos grupos de métodos de pastoreo: por una parte, los que llevan a una *estancia continua* del ganado en una parcela durante varias semanas o incluso durante todo el período de pastoreo y, de otra, los de *pastoreo intermitente*, en los que una parcela es pastada rápidamente antes de mover los animales a una nueva.

Los métodos de pastoreo más frecuentemente descritos en la bibliografía son: el pastoreo continuo y el pastoreo rotacional. De manera que, se entiende por:

a) Pastoreo continuo: Un método de pastoreo en el que el ganado permanece constantemente sobre toda la superficie a pastar.

Una variante de este sistema es el "*Buffer Grazing System*" (Sistema de pastoreo amortiguador), que reserva, al inicio de la primavera, parte de la superficie mediante una cerca eléctrica, de forma que si la altura de la hierba baja por debajo de lo deseable, la cerca se mueve y los animales pueden pastar en todo o parte del área amortiguadora; en caso de no ser necesaria, esta superficie se dedica a ensilar (Treacher, 1992).

El sistema denominado "*Full graze*" ó "*1,2,3*" combina pastoreo y conservación reuniendo algunas de las ventajas del pastoreo continuo y del rotacional. Divide la superficie a pastar en dos partes, una de 1/3 de la superficie y otra de 2/3. En el período de máximo crecimiento de la hierba, se pasta la zona pequeña y la otra se reserva para silo, mientras que en la época de crecimiento medio (mediados de junio a mediados de agosto) se pasta la parte grande y el área menor se fertiliza y se reserva para silo, desde mediados de agosto el ganado pasta toda el área. Sólo es aplicable en zonas de elevada pluviometría y particularmente adecuado para el ganado de carne.

b) Pastoreo rotacional: Un método de pastoreo en el que la superficie se divide en parcelas sobre las que el ganado pasta, después de permanecer un tiempo determinado, volviendo otra vez a la primera parcela para así completar el ciclo de rotación o pastoreo. El ajuste de parcelas se hace en función de la época del año en la que el tiempo de reposo (tiempo que transcurre entre que una parcela es abandonada hasta que el rebaño vuelve a pastarla de nuevo) es más largo, cuando el crecimiento de la hierba es mínimo.

Se habla de pastoreo rotacional "*rígido*", cuando el ganado está el mismo tiempo en cada parcela y se cambia de acuerdo con un calendario preestablecido, independientemente del grado de defoliación del pasto, y de pastoreo rotacional "*flexible*", cuando el número de días de estancia en la parcela depende de la cantidad de hierba disponible. Brea (1993) concluye que las diferencias

interanuales en las condiciones climáticas imponen la necesidad de ser flexibles en el manejo, para hacer el mejor uso posible de la hierba.

Una variante de este sistema de manejo es el denominado "*leader-follower*", que alterna grupos de animales con diferentes necesidades nutritivas sobre las mismas parcelas, por ejemplo, dos grupos de terneros de distinta edad, terneros en crecimiento y vacas secas,..., los animales con mayores necesidades nutritivas (líderes) irían por delante del otro grupo obteniendo la dieta de alta calidad que necesitan, sin embargo, ha de tenerse cuidado para no penalizar a los seguidores y no producir sobrepastoreo. Es un sistema complejo, especialmente cuando se manejan más de dos grupos, pero adecuado para animales jóvenes. El *pastoreo en avance* resulta similar al anterior y en el que los terneros pastan por delante de sus madres realizando un consumo selectivo de la hierba y, obteniendo una dieta de mayor calidad, eliminando la competencia entre ambos.

El pastoreo "*strip-grazing*", también llamado racionado, es una forma de pastoreo rotacional intensivo, en la que el pastoreo se realiza en bandas, mediante el desplazamiento del hilo eléctrico una o dos veces por día. Para evitar que el ganado perjudique las zonas ya pastadas por pisoteo o sobrepastoreo se utiliza un hilo eléctrico colocado tras la zona de pastoreo.

Según Ernst *et al.* (1980), Pfilmlin (1980) y Holmes (1989), las ventajas o desventajas del pastoreo continuo frente al rotacional serían:

Ventajas

- ❑ Necesita menos resiembras, ya que el pasto es más denso y menos propicio a la implantación de malas hierbas y deterioro.
- ❑ Las labores de fertilización, conservación y manejo requieren menos tiempo.
- ❑ Menos coste de cercado, sistema de agua y mano de obra para el cambio del ganado.
- ❑ Control más fácil del espigado.
- ❑ Menos rechazos.
- ❑ Menor sensibilidad al pisoteo de las zonas húmedas debido a una menor intensidad de pastoreo.

Desventajas

- ❑ Menor control del intervalo entre defoliaciones del pasto, que disminuye con el aumento de la carga ganadera. Una defoliación muy frecuente puede perjudicar la producción y persistencia del pasto.
- ❑ Posible pastoreo selectivo consumiendo los animales las especies más palatables si la hierba en oferta excede las necesidades de los animales.
- ❑ Requiere más tiempo agrupar los animales para el ordeño al estar separados en lotes.
- ❑ Hay mayor arranque de hierba.
- ❑ Posible menor producción a cargas más altas.

En la Estación Experimental Animal del Pin au Haras una variante del pastoreo *full graze* es aplicada al ganado vacuno lechero que pasta en zonas edafoclimáticas favorables al crecimiento de la hierba durante todo el período estival debido a una pluviometría adecuada y que se conoce con el nombre de “*pastoreo rotacional simplificado*” y que ha sido definido por Hoden *et al.* (1986). En él, se utilizan de media 3-4 parcelas de grandes dimensiones (2,3 ha) en la primavera y de 5-7 parcelas al final de la estación de pastoreo en el otoño. La carga ganadera media adoptada es de 4 vacas/ha y la longitud de la rotación varía, para permitir un aprovechamiento eficiente del pasto, de 28-30 días en la primavera prolongándose a 40-45 días en otoño, cuando la calidad del pasto resulta inferior. El tiempo medio de permanencia de las vacas en cada parcela varía también con el transcurso de la estación de pastoreo, en primavera los animales permanecen de media 10-12 días y en el otoño de 5-7 días.

Las variaciones de producción de leche observadas cuando se utiliza el modelo de pastoreo rotacional simplificado, a partir del segundo ciclo de pastoreo, muestran un patrón característico siguiendo una evolución cíclica (figura 4). La producción de leche aumenta rápidamente en los tres primeros días de permanencia en la parcela para después mantenerse prácticamente sin variaciones entre los días 4-6 y disminuir posteriormente de forma casi lineal hasta el día 10, en el que se produce la salida del rebaño de la parcela. El máximo de producción de leche (PL máx) se alcanza a los 3-4 días de estancia en la parcela seguido por una caída en la producción de leche (CL) más o menos pronunciada dependiendo de la disminución en los aportes nutritivos y de la

disponibilidad de la hierba. Siendo, dicha caída de producción más acusada cuando la cantidad de hierba a la entrada de la parcela es más baja.

Figura 4. Evolución cíclica de la producción lechera de dos rebaños de vacas en pastoreo en función del nivel de aporte de concentrado en sucesivos ciclos de rotación utilizando el modelo de pastoreo rotacional simplificado (Delaby et al., 2003).

De manera que estas variaciones cíclicas en la producción de leche presentan una evolución comparable a la de una curva de lactación (figura 5). El modelo propuesto por Wood (1969 y 1976): $Y_n = A n^B e^{-Cn}$ ha sido el elegido para ajustar estas curvas de producción intra-parcela. El ajuste se ha realizado con el empleo de un programa de modelización no lineal siguiendo el método de mínimos cuadrados. Los datos utilizados procedían del empleo de 12 parcelas en pastoreo entre los meses de mayo y septiembre que eran pastadas por un número constante de animales (24 vacas). Se ha visto que las variaciones relativas a la producción de leche de 12 vacas altamente productivas ($23,8 \pm 4,0$ kg de leche) han sido prácticamente similares a las de 12 vacas de productividad baja ($16,5 \pm 3,3$ kg de leche) a pesar del cambio de parcelas por lo que se considera que el modelo puede ser aplicado al conjunto de los animales.

La evolución durante el tiempo de permanencia en una parcela ha sido ajustada para un tiempo de estancia teórico medio de 10 días. La función establecida en p.100 corresponde a la producción media observada teniendo en cuenta una parcela en

pastoreo en función del número de días (n). Así pues, $Y_n = 1 \times n^{0,203} \times e^{-0,0559n}$. El coeficiente B representa el incremento rápido en la producción de leche con la entrada de las vacas en la parcela (JI) que alcanza su máximo en p.106 coincidiendo con el 3-4 día de estancia (-B/C = 3,6). Después de haber realizado el ajuste de diferentes curvas de producción de leche intra-parcela en función de su tiempo de permanencia en ella, se ha constatado que la fase de aumento de producción es prácticamente independientemente del tiempo de estancia en la parcela, es decir, de la cantidad de hierba presente a la entrada de los animales en dicha parcela. Por el contrario, la caída de producción de leche representada por el coeficiente C en el modelo propuesto por Wood ha sido más o menos rápida dependiendo del tiempo de estancia en la parcela lo que puede estar ligado a la cantidad de hierba presente en la parcela al inicio del pastoreo. Sin embargo, la cantidad de leche producida al final de la estancia en la parcela y antes de la fecha de salida varía relativamente poco entorno al 91% del valor medio (90 a 94%). La disminución total de la producción de leche durante esta fase de descenso es de aproximadamente un 15%.

El criterio que se sigue para tomar la decisión de cambiar de parcela se toma en función de la producción lechera observada en los tres últimos días de permanencia en la parcela de manera que este valor ha de suponer de media el 90% del máximo alcanzado durante los tres días en los que la producción de leche resultó más elevada.

Figura 5. Variación de la producción lechera durante el tiempo de permanencia en una parcela utilizando el modelo de pastoreo rotacional simplificado (Hoden et al., 1986).

4.3. Presupuesto forrajero

El éxito de los sistemas sostenibles de producción de leche está en el equilibrio entre lo producido dentro de la explotación y las necesidades alimenticias del rebaño. En esto consiste la elaboración de un **presupuesto forrajero**, ya que nos ayuda al establecimiento de prioridades en la alimentación de la cabaña lechera en función de su estado de lactación, permitiendo hacer un mayor uso de los forrajes verdes producidos en la explotación con lo cual, se abaratan los costes de producción. Para ello, se define:

- (1) La proporción de forraje-concentrado en la ración diaria del ganado vacuno de leche necesaria para obtener una producción deseada por vaca teniendo en cuenta su estado de lactación. Cuando se prima el forraje producido en la propia explotación, podemos tener una proporción del 70-30% o bien, del 80-20%. El concentrado se reserva solamente para épocas de déficit energético de las vacas, ya sea durante el pico de lactación o en la gestación, con posibilidad de reducirlo si el ganado está en pastoreo y cuando la respuesta en leche resulta marginal.
- (2) La cantidad de forraje ofertada en cada momento de la lactación, tiene que estar unida al conocimiento de su calidad y de la forma disponible para el animal. El pasto debe ser adecuado a las necesidades de la vaca para obtener el nivel de producción deseado (no necesariamente el máximo) y se debe recurrir a la suplementación cuando no se cumplan estos objetivos, por falta de forraje o necesidades de alta producción, primero con otros forrajes (hierba seca o ensilado) y, por último, con concentrado. El pasto de calidad es el mejor alimento que se le puede dar a los rumiantes y que además lleva unido una alta calidad nutritiva de la leche.

Desde un punto de vista práctico, los presupuestos forrajeros se hacen de acuerdo con las necesidades del rebaño o del grupo de vacas que queremos alimentar en un determinado momento de la lactación. Por eso, es recomendable hacer lotes de pastoreo, separando por lo menos, entre: (a) las vacas recién paridas o en pico de lactación, las más productivas, (b) las vacas a final de la lactación, las de menos leche, y (c) las vacas secas con la recría y/o reposición que pueden pastar las parcelas que se encuentran más alejadas de la sala de ordeño.

El pastoreo consiste en ofertar a los animales una cantidad de forraje determinado, controlada con cercas o bien, con el hilo eléctrico. Se consigue así una ingestión de nutrientes de calidad y una alta porcentaje de utilización del pasto, que generará alta calidad del rebrote en la siguiente rotación sin necesidad de hacer cortes de limpieza, que disminuyen la eficiencia de la producción del pasto. Cuando tenemos demasiada oferta y alta disponibilidad del pasto, el porcentaje de utilización de la hierba resulta inferior, y se obtienen muchos rechazos, sobre todo en la época del espigado, que comprometen el siguiente rebrote que sería de mala calidad. En este caso, resulta recomendable realizar cortes de limpieza o pastar estas parcelas con otros animales que no se encuentren dentro del grupo de alta producción.

La figura 6 recoge, a modo de ejemplo, dos presupuestos forrajeros para vacas de partos agrupados en la primavera y en el otoño. Se trata de darle prioridad al pastoreo, al silo de hierba, al silo de maíz y al final al concentrado para cubrir las necesidades nutritivas del rebaño de unos 7.500 kg/vaca/ano. Las cantidades totales expresadas en la tabla 3 corresponden a una carga ganadera aproximada de 2 vacas/ha.

Tabla 3. Necesidades anuales de pasto, ensilado (hierba y maíz) y concentrado por vaca con partos agrupados en primavera (enero-marzo) y otoño (setiembre-noviembre).

Partos	Leche (kg/día - kg/año)	Pasto fresco (kg/vaca/año)	Silo de hierba (kg/vaca/año)	Silo de maíz (kg/vaca/año)	Concentrado (kg/vaca/año)
(a) primavera	25 - 7.515	2.880	1.425	1.095	1.020
(b) otoño	23 - 7.405	2.700	1.290	1.650	1.080

Figura 6. Presupuesto forrajero de las curvas de lactación con vacas de partos de (a) primavera y (b) otoño, dando prioridad a la oferta de pasto, silo de hierba, silo de maíz y al final al concentrado, con datos de los sistemas en pastoreo del CIAM.

Estos dos presupuestos pueden ser también usados pensando en grupos hechos con un rebaño de partos durante todo el año pero separando entre lotes de alta o de baja producción que corresponderían con las gráficas (a) y (b) de la figura 6. Se trata de minimizar los gastos de concentrado y maximizar el empleo del pasto fresco en la ración para cubrir con un mínimo coste una curva de lactación deseada.

Son muy conocidas y aplicadas las condiciones para obtener, conservar y usar un ensilado de calidad: alto contenido en materia seca, proteína y digestibilidad. Si la materia seca es menor del 22 % el pH deberá estar entre 3,8 y 4. El exceso de amoníaco indica putrefacción por lo que tendrá menos de un 5-6 % del nitrógeno en esta forma. Una mala fermentación reduce la digestibilidad y la ingestión. Cortando la hierba con la materia seca adecuada (20-25 %) que podría ser a principios de mayo, antes del inicio del espigado, logramos alta digestibilidad 74% de materia orgánica digestible (MOD) y una suficiente riqueza proteica, 14 % de proteína bruta (PB). El bajo porcentaje de materia seca (MS) y de azúcares, sobre el 5%, en otoño hacen poco recomendable el ensilado en esta época o bajo estas condiciones.

La fecha para un segundo corte de silo viene determinada por la del primero (en torno a unos 40 días) y no debe retrasarse de mediados de junio ya que las producciones de MS, MOD, PB y energía metabolizable y neta (EM y EN) disminuyen con el tiempo.

Algunos ganaderos para mejorar la digestibilidad dan tres cortes en lugar de dos durante la primavera, pero esto depende de la sequía de verano en la zona que hace variar la relación entre la frecuencia de corte, la digestibilidad y la eficiencia de utilización.

Las condiciones de conservación están presentes en todos los productores de leche. Realizar el presecado de la hierba es una herramienta tan potente como el uso de aditivos en la mejora de la calidad de conservación de los ensilados. El picado del forraje tiene un pronunciado efecto en la ingestión del ensilado, siendo favorecido por un picado corto, de forma directa a través de la disminución del tamaño de la partícula e indirecta, por la mejora en la conservación (Flores, 2003).

Esta misma sabiduría que se utiliza para controlar la calidad del silo debe también aplicarse para conocer el aporte de nutrientes que se realiza cuando se ofrece a los animales el pasto fresco en pastoreo. Se trata de obtener altas tasas de ingestión por vaca para mantener altos niveles productivos, equiparables al ganado estabulado con una ración con alta dosis de concentrado, propio de los sistemas intensivos. En la tabla 4 se muestra la evolución de la calidad del pasto en Galicia (González y Vázquez, 2006).

Tabla 4. Variaciones en la calidad del pasto en pastoreo según la época del año.

Etapa	I-vegetativa- hojas	II-reproductiva- tallos	II-reproductiva- flores	III-otoño- vegetativa
Fecha	Abril	Mayo	Junio	Septiembre
MS (%)	17,5	17,9	16,7	13
PB (%)	19,6	15	12	27
FAD (%)	23,1	26,1	26,3	31
Azúcares (%)	20,1	22,2	17,8	5,7

El conocimiento de la composición nutritiva del pasto es un parámetro que tiene una gran relevancia para la determinación de la respuesta productiva del ganado lechero bajo condiciones de pastoreo (Vázquez *et al.*, 2004). La ingestión de nutrientes durante el pastoreo está determinada por diferentes factores: unos asociados a las características intrínsecas de los animales (peso vivo, producción de leche y condición corporal) y otros definidos por el nivel y tipo de suplementación, la disponibilidad y calidad del pasto. Al mismo tiempo, el tipo de manejo del pastoreo implica un efecto sobre el pasto en oferta debido a que su desarrollo depende de factores, tales como: el nivel de defoliación, el pisoteo del ganado, la distribución de las deyecciones y la selección del pasto por parte del animal (Vázquez y Smith, 2000).

Una alta oferta de pasto por vaca y superficie, aumenta la ingestión, pero origina una infrautilización de la biomasa y una consiguiente pérdida de calidad (González, 2002). El uso racional del concentrado es muy útil durante la estación de pastoreo y la relación pasto-animal tiene una importancia mayor a la producción de MS total de la biomasa. Es posible la producción de forraje de calidad en las explotaciones, que cubra la mayor parte de las necesidades nutritivas del rebaño (Peyraud y González, 2000).

5. Elección del tipo de vaca y del sistema forrajero más adecuado.

En los últimos años, el modelo predominante en producción de leche estaba basado en la elección de una estrategia de alimentación con la cual se consiga expresar al máximo el potencial productivo del animal. Sin embargo, la desaparición del régimen de cuotas lácteas, el crecimiento de las explotaciones en tamaño, la necesidad de reducir los costes de producción, los requerimientos en cuanto a calidad de los productos y el respeto por el medio ambiente ponen de manifiesto la necesidad de estudiar sistemas alternativos, más sostenibles, y que resulten rentables por lo que resulta preciso evaluar las diferencias existentes entre sistemas lecheros basados en una explotación racional de los recursos forrajeros (los PASTOS) o bien, el empleo de sistemas más intensivos, acudiendo a la suplementación, lo cual encarece enormemente el precio de la ración.

La mayor dificultad de estos sistemas sostenibles y económicamente rentables es la gran selección que existe en este momento de cara a maximizar la producción de leche por vaca de manera que los animales de raza Holstein-Friesian muestran grandes problemas de reproducción (Dillon *et al.*, 2006). Por otro lado, aparecen también elevados riesgos de consanguinidad debido a una disminución en el número de toros empleados para la inseminación y que podría llegar a acarrear graves consecuencias a nivel de variabilidad genética (Mattalia *et al.*, 2006). Estos resultados ponen de manifiesto una gran incoherencia entre la elección genética de los animales en función de los sistemas de producción lecheros empleados. Cabe ahora plantearse dos cuestiones importantes: (1) ¿Para el desarrollo de sistemas lecheros productivos, rentables y autosuficientes, las razas más especializadas en la producción de leche resultan la mejor elección y bajo qué condiciones? y (2) ¿Cuáles son, en función del sistema lechero elegido, las características genéticas más deseables para seleccionar a un animal? Para dar respuesta a estas cuestiones se plantean las siguientes hipótesis, dado que se busca:

(a) Una vaca eficiente en la transformación de la ración en leche.

Existe un gran interés por parte de ganaderos e investigadores en la búsqueda de animales que sean lo más eficientes posibles en la transformación del alimento que ingieren en la ración para la producción de leche. Esta noción de eficiencia es difícil de caracterizar y estimar en los sistemas de producción de leche al contrario de lo que ocurre con los animales monogástricos donde la ingestión es considerada como el criterio fundamental. Por analogía, la cantidad de leche producida por kg de MS ingerida podría ser considerada como un índice de medida de la eficiencia. Sin embargo, resulta de difícil interpretación. De hecho, las variaciones en el estado energético y en la condición corporal de los animales que hacen que una vaca al inicio de la lactación sea considerada como muy eficiente en la producción de leche, no se podrían tener en cuenta al considerar la lactación completa. Así, pues, la producción lechera de una vaca no sólo comprende la cantidad de leche que produce en cada lactación sino también el número de lactaciones que este animal es capaz de llevar a cabo, el número de crías que nacen a lo largo de toda su vida productiva y la posibilidad de utilizar a ese animal de desecho para la producción de carne.

Considerando el criterio anterior, se deduce que las vacas Jersey son más eficientes que las Holstein-Friesian (Mackle *et al.*, 1996), sobre todo si se tiene en cuenta que presentan unos contenidos más elevados en materia grasa y en proteína (Grainger e Goddard, 2004). En teoría, el animal más eficiente es aquel que produce el máximo por kg de peso vivo, estando sus necesidades de mantenimiento cubiertas y destinadas a una producción de leche elevada. Estudios realizados por Faverdin *et al.* (2007) demuestran que la eficiencia en una lactación es ligeramente más elevada en los animales de 550 kg que en los de 750 kg con el mismo potencial lechero. En los sistemas en los que la hierba es el principal alimento, la eficiencia calculada fue de 1,19 para los animales de mayor peso y de 1,26 para los de menor peso, aunque los animales con mayor peso produjesen más leche. Resultados similares de eficiencia fueron obtenidos cuando se empleó un sistema más intensivo, basado en el uso del silo de maíz y del concentrado, obteniéndose valores de 1,34 para los animales de mayor peso y 1,40 para los de menor peso. En ambos casos, los animales con menor peso fueron los que presentaron una mejor eficiencia. De manera que, la eficiencia de una vaca de 550 kg con un potencial productivo de 7.000 kg de leche/año es muy próxima a la de una vaca

de 750 kg con un potencial productivo de 9.000 kg de leche/año. Thomet y Kunz (2008) afirmaron que los animales con menor peso son más eficientes en términos de producción de leche por hectárea (ha) dado que con ellos es posible aumentar la carga ganadera. Así, por ejemplo, para una misma carga en términos de kg de peso vivo por hectárea es posible mantener 16 y 13 vacas en una superficie de 6 ha, aumentando la producción lechera un 6% en el caso de las vacas con menor peso.

(b) Una vaca para una producción de leche sin altos insumos.

El potencial lechero actual de los animales permite obtener buenos rendimientos por vaca utilizando forrajes de excelente calidad. Ensayos realizados en Irlanda y en Francia demuestran que es posible conseguir 7.000 kg de leche por lactación con vacas de raza Holstein-Friesian y partos agrupados en la primavera utilizando un sistema de bajos insumos, basado en el empleo de los forrajes verdes (principalmente bajo la forma de pastoreo y silo de hierba), y complementando la ración con 500 kg de concentrado (Horan *et al.*, 2005; Delaby *et al.*, 2009). Trabajos realizados en Trévez (Portier *et al.*, 2003) y en la Bretaña (Losq *et al.*, 2005) acerca de la reducción en los aportes de concentrado en los sistemas a base de silo de maíz y de hierba en pastoreo ponen de manifiesto la buena aptitud que las vacas demuestran para valorizar los forrajes de calidad en la producción de leche. Es factible, pues, producir 7.200 kg de leche por lactación (78% del potencial máximo del animal) empleando el pastoreo con partos agrupados en la primavera y 300 kg de concentrado. Y mismo que es posible alcanzar 8.200 kg de leche por lactación (90% del potencial máximo del animal) utilizando un sistema que combina el ensilado de maíz y el pastoreo, para partos agrupados en el otoño, con 600 kg de torta de soja en la ración.

La idea de no exprimir al máximo el potencial lechero de los animales por razones de reducir los costes de producción no está reñida con el planteamiento de tener a los animales que posean un alto potencial de producción. De manera que, si las circunstancias económicas resultan favorables para un aumento en la producción, los animales deben ser capaces de responder eficazmente a la utilización de un suplemento. Un adecuado potencial de producción garantiza una respuesta elevada al concentrado, del orden de 1 kg de leche por kg de concentrado (Delaby *et al.*, 2003). Al contrario, los animales con menor potencial no resultan tan eficientes. Por otro lado, hay un interés grande en la búsqueda de animales en los que el pico de lactación no sea demasiado

pronunciado al comienzo de la lactación con la finalidad de limitar la movilización de las reservas corporales y los problemas sanitarios que ello puede traer asociados, sobre todo en lo concerniente a temas de reproducción. El objetivo será, entonces, lograr animales que expresen su aptitud para producir leche mediante el mantenimiento de una adecuada capacidad de persistencia. Estos animales tendrán sobre todo la ventaja de ayudar a regularizar mejor las entregas mensuales de leche.

(c) Una vaca que se reproduzca sin dificultades.

Estudios realizados por Barbat *et al.* (2005) muestran la rápida pérdida de eficacia en la reproducción de las vacas de raza Hosltein-Friesian primíparas. De manera que, la tasa de efectividad en la primera inseminación artificial (IA) osciló del 45% a menos del 40% entre 1995 y 2003, y el intervalo entre partos aumentó considerablemente en los últimos años pasando de 375 días en 1983 a 405 días en 2003. Este descenso resulta menos marcado en el caso de las vacas de raza Montbéliarde y Normanda. Con la finalidad de hacer disminuir esta rápida pérdida en la eficiencia reproductiva de los animales, los índices genéticos de los toros contemplan desde 1981 la información correspondiente a la fertilidad de sus hijas, teniendo este valor un peso de 0,13 frente al 0,40 para la producción de leche (Boichard *et al.*, 2002).

Trabajos realizados en Irlanda (Dillon *et al.*, 2003; Horan *et al.*, 2005) demuestran que las vacas seleccionadas por su potencial para producir leche, dentro del marco de los sistemas intensivos, producen efectivamente también más leche en los sistemas en pastoreo que las vacas que poseen un potencial más débil. Sin embargo, se caracterizan además por presentar unos rendimientos reproductivos menores: eficiencia parto-1ª IA, parto-1ª IA fecundante, % de éxito a la IA, tasa de gestación. En un ensayo realizado durante 5 años, Dillon *et al.* (2003) comprobaron que solamente el 21% de las vacas Holstein-Friesian de alto potencial productivo fueron capaces de llevar a cabo 5 lactaciones frente al 40% de las vacas Holstein-Friesian de bajo potencial genético, 49% de las Montbéliarde y 56% de las Normandas. Los resultados obtenidos en el Pin au Haras (Delaby *et al.*, 2009) demuestran que las tasas de gestación son también más elevadas en las Normandas que en las Holstein-Friesian primíparas (88 vs 72%). Los animales con fuerte potencial lechero presentan una pérdida mayor de peso y de condición corporal después del parto que las vacas de menor potencial y, necesitan también más tiempo para recuperarse (Horan *et al.*, 2005).

En los sistemas de producción de leche que utilizan los pastos como fuente de alimentación, el aumento de los aportes nutritivos mediante la suplementación con concentrado (Kennedy *et al.*, 2003) o con una alta oferta de hierba (Horan *et al.*, 2004) no permitieron solucionar los problemas de reproducción, ya que los animales seleccionados en base a su potencial productivo no hacen más que incrementar su producción cuando se aumentan los aportes nutritivos (Disenhaus *et al.*, 2005). Al contrario, en los sistemas basados en el empleo de forrajes conservadas los resultados demuestran que el aumento en la cantidad de concentrado aportado en la ración permite alcanzar un alto rendimiento con lo cual la eficiencia de lograr que la primera inseminación realizada resulte fecundante puede aumentar del 27 al 54% y que el intervalo parto-inseminación fecundante disminuya de 136 a 94 días cuando el aporte de concentrado aumenta del 20 al 40%, en una ración a base de ensilado de maíz.

Los problemas de infertilidad son menos importantes si los partos no se encuentran agrupados, lo cual se puede aplicar en el caso de sistemas donde se dispone de forraje de calidad excelente durante todo el año. En estos casos, no es tan importante que los animales paran una vez al año sino que la prolongación de la lactación ofrece varias ventajas: disminución del número de períodos de comienzo de la lactación y producción de leche con un contenido en proteína y/o en materia grasa que resulte superior durante más tiempo. En estos sistemas, la eficiencia en la inseminación y la ausencia de mortalidad embrionaria son elementos de gran relevancia aún cuando la fecha de la 1ª inseminación es voluntariamente retrasada. Para limitar las consecuencias de la pérdida de rendimientos reproductivos, la decisión de repartir los partos en dos períodos del año ofrece importantes beneficios. La gestión de dos lotes permite prolongar la lactación de aquellos animales que no resultaron eficazmente fecundados en la 1ª inseminación para trasladarlos a otro lote donde es posible realizar una campaña de reproducción más tardía. Esta estrategia ofrece también otras ventajas ya que facilita una regularidad en las entregas mensuales de leche comparativamente a los rebaños donde los partos están agrupados en un solo período del año. Además, permite adaptar la edad al parto de las novillas más fácilmente y limita las consecuencias de condiciones climáticas desfavorables que puedan afectar a la producción forrajera ya que, en estas circunstancias, solo la mitad de los animales de la cabaña lechera se encuentran en plena lactación (Pottier *et al.*, 2007).

(d) Una vaca que posea una buena longevidad.

El incremento en la tasa de reposición, debido a causas de infertilidad del rebaño u otro tipo de razones sanitarias, está a aumentar los costes en las explotaciones lecheras al alcanzar niveles del 35-40% en los sistemas más intensivos (Réseaux d'Élevage, 2008). En estos sistemas, una reducción en la tasa de reposición permitiría un aumento en el número de vacas en producción. La selección de animales en cuanto a su morfología, aptitud para el ordeño y sanidad de la mama resulta cada vez mayor. De hecho, hoy en día, los parámetros que hacen referencia a la producción representan un 40% en los índices de los toros teniendo gran relevancia también los criterios funcionales. Se espera que tenga lugar una mayor importancia de la longevidad en estos índices (Colleau e Régaldo, 2001).

(e) Una vaca que produzca leche adaptada a las demandas del mercado.

Globalmente, no existen grandes problemas en los contenidos medios de proteína en la leche a nivel de la industria lechera. Sin embargo, es de esperar que éstos no disminuyan notablemente con la entrada de sistemas más económicos en cuanto a costes de producción. Un contenido en proteína inferior a 30 g/kg, considerado como límite base para la elaboración de queso, puede ser alcanzado al inicio de la lactación por los rebaños de vacas Holstein-Friesian primíparas con partos agrupados cuando los aportes alimentarios se encuentran restringidos. Delaby *et al.* (2009) encontraron que el contenido en proteína en invierno en un rebaño de vacas Holstein-Friesian primíparas al comienzo de la lactación fue de 28,4 g/kg en un sistema de bajos insumos a base de hierba conservada y 15% de concentrado, y de 30,8 g/kg en un sistema a base de silo de maíz asociado con un 30% de concentrado. En los dos sistemas, el contenido en proteína de las vacas normandas resultó superior con unos valores de 30,1 y 32,4 g/kg, respectivamente. En algunos países tales como Irlanda y EE.UU., los ganaderos se están a plantear el gran interés que puede tener en el futuro el cruce de razas Holstein-Friesian x Jersey para mejorar el contenido en proteína de la leche. Los cambios futuros en los criterios de pago de la leche centrados, hoy en día, mayoritariamente en los contenidos en proteína y materia grasa podrían darle gran importancia a la producción de lactosa y reforzarían el interés por una producción de leche más rica en lo que se refiere a los constituyentes de la leche.

El centro de atención lo acaparan, hoy en día, la materia grasa y, en concreto, el perfil en ácidos grasos de la leche que se presenta como un arma de gran interés para la economía de las industrias lecheras teniendo en cuenta los aspectos nutricionales relacionados con la mejora en el contenido en ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega-3 como el ácido linoleico conjugado (CLA), considerado beneficioso para la salud humana por sus propiedades ateroprotectoras, antidiabéticas y aterogénicas.

La leche y los productos lácteos, en general, son a menudo criticados por su alto contenido en ácidos grasos saturados que deben de experimentar un descenso considerable (notablemente en ácido palmítico que representa la mitad de los ácidos grasos presentes en la leche). Al mismo tiempo, resulta de gran interés aumentar la proporción de ácidos grasos insaturados y, si es posible a través de una alimentación basada en el empleo de forrajes verdes, debido a su alto contenido en ácido linoleico conjugado (Elgersma *et al.*, 2004). Las primeras industrias lecheras gallegas “omega-3” están ya en funcionamiento y, sin duda, ésta podría ser una importante fuente de demanda de leche en los próximos años debido a las inquietudes por parte de los consumidores por llevar una dieta saludable.

En ensayos realizados en el CIAM con tres rebaños de vacas Holstein-Friesian sometidos a diferentes proporciones de pasto en la ración se ha visto que el grupo que pasta 24 h presenta los niveles de CLA más altos en la grasa de la leche (12,5 g/kg) en comparación con otros dos rebaños, uno en pastoreo 12 h y suplementado en establo 12 h con ensilado de hierba y maíz (9,1 g/kg) y otro en establo 24 h con una ración a base de ensilado de hierba y maíz (4,5 g/kg). Los tres rebaños fueron a mayores suplementados durante toda la lactación con un total de 6,5 kg/vaca/día de concentrado, que recibieron tras los dos ordeños diarios. No observándose diferencias significativas entre las producciones medias de leche de los tres grupos en ordeño (26 kg/vaca/día) (González *et al.*, 2009). Además se ha observado la existencia de cierta estacionalidad en los contenidos de CLA en la leche siendo, éstos superiores en primavera y verano cuando las vacas son alimentadas con forrajes verdes (los PASTOS) que en invierno cuando las vacas reciben una ración en establo a base de ensilado (Roca *et al.*, 2010).

El perfil de ácidos grasos de la leche no varía prácticamente entre las tres principales razas lecheras francesas (Holstein-Friesian, Normanda y Montbéliarde) (Delaby *et al.*, 2002). Sin embargo, estudios realizados en Bélgica (Soyeurt *et al.*, 2007)

y en los Países Bajos (Stoop *et al.*, 2007) muestran que existe una fuerte variabilidad genética en el perfil de ácidos grasos de la leche producida por vacas diferentes y en los indicadores de actividad de desaturación de la mama (Soyeurt *et al.*, 2008). Estos dos trabajos, lo que ponen en evidencia es la existencia de una correlación genética fuerte (-0,2 a 0,7) entre la actividad de desaturación o el contenido en ácidos grasos insaturados y el contenido en proteína y materia grasa. Así, las leches más ricas en ácidos grasos insaturados serían también las que presentarían unas tasas butírica y proteica más bajas. Esto puede llegar a plantear una importante cuestión en el pago de la leche en los próximos años, más que el aumento en el contenido de ácidos grasos insaturados vía la alimentación a menudo con una tendencia a disminuir la tasa butírica debido, por ejemplo, a la utilización de los granos de oleaginosas. En un proyecto que se lleva a cabo entre el INRA y la industria lechera francesa se está a fenotipar y genotipar a 12.000 vacas de las tres principales razas lecheras francesas a fin de determinar los parámetros de mayor interés en la composición de la leche para establecer las bases de una mejora genética de estos caracteres e incluirlos en un programa de selección genómica.

6. Influencia de la alimentación sobre el rendimiento lechero.

La mayoría de los estudios muestran la influencia de la alimentación sobre el rendimiento productivo, reproductivo y sanitario de las vacas lecheras (Pryce *et al.*, 1999; Kennedy *et al.*, 2003, Horan *et al.*, 2004). Resulta, pues, necesario ajustar los aportes alimentarios a la demanda alimentaria a lo largo de toda la curva de lactación de manera que el animal sea capaz de producir leche, en cantidad y de calidad, a lo largo de toda su vida productiva sin verse perjudicado su estado reproductivo y/o sanitario.

6.1. Efecto de la alimentación sobre la producción de leche

Forraje: Se suelen encontrar algunos estudios en la bibliografía basados en raciones completas a base de ensilado de maíz y concentrado, con altos aportes energéticos, y elevadas producciones de leche que a menudo se comparan con sistemas en pastoreo sin suplementación y, entre ellos, se observan diferencias de +370 y +1.250 kg de leche por lactación (White, 2000; Boettcher *et al.*, 2003). Sin embargo, esta comparación no resulta lógica si se tiene en cuenta que en los sistemas de pastoreo se busca una menor producción total pero cuando se suplementa en épocas críticas de la

lactación es factible alcanzar niveles productivos superiores comparables a los de sistemas intensivos. Rehn *et al.* (2000) obtuvieron una producción de leche similar (+141 kg de leche por lactación) con vacas Swedish Jersey, adaptadas a una ración a base de forrajes y alimentadas en pastoreo, que con un sistema estabulado con heno, ensilado y 10 kg/vaca/día de concentrado.

Carga ganadera: Es el determinante más importante de la producción animal por unidad de superficie. Según Holmes (1989), se define como el número de animales de una clase específica que permanecen sobre una superficie durante un período de tiempo concreto. Dado que las necesidades de los animales varían con el peso, la determinación más exacta de la carga se hace al fijarla en función del peso vivo por hectárea y aún mejor del peso metabólico (= peso vivo ^{0,75}), lo que permite comparar animales de diferentes tamaños.

El aumento de la carga ganadera durante la estación de pastoreo es consecuencia del incremento del número de animales por unidad de superficie o bien, de la reducción del área de pastoreo manteniendo el mismo número de animales. En pastoreo rotacional el aumento de la carga ganadera afecta a la producción vegetal ya que supone una menor longitud de rebrote para una misma intensidad de pastoreo o bien, una mayor intensidad de pastoreo para una misma longitud de rebrote (Mosquera *et al.*, 1999).

Las cargas altas aumentan la producción animal por ha, la densidad del pasto y el porcentaje de utilización del pasto mientras que provocan un descenso en la producción de leche por animal y en la producción neta y en oferta del pasto (Holmes, 1962; McMeekan y Walshe, 1963; Mosquera y González, 1999). Además, se ha observado como el pico de producción de las vacas resulta más bajo y la duración de la lactación se reduce (McCarthy *et al.*, 2007; MacDonald *et al.*, 2008).

Concentrado: Un incremento en la cantidad de concentrado suministrado en la ración incrementa la densidad energética y/o proteica de la ración provocando un aumento significativo en la producción de leche (Kennedy *et al.*, 2003; Delaby *et al.*, 2009). Con vacas Holstein-Friesian, Roche *et al.* (2006) en ensayos realizados en Nueva Zelanda obtuvieron el aumento más importante, +1,15 kg leche por kg de concentrado, mientras que Ferris *et al.* (1999) en Reino Unido observaron las respuestas más bajas,

del orden de +0,25 kg de leche por kg de concentrado. Los ensayos realizados por Horan *et al.* (2004) y Kennedy *et al.* (2003) en Irlanda, vieron una variación entre +0,37 y +0,99 kg de leche por cada kg de concentrado.

Algunos estudios muestran además la existencia de un efecto acumulativo de la alimentación con dosis bajas de concentrado en las sucesivas lactaciones. Por ejemplo, el estudio realizado por Berg y Ekern (1993) confirman el efecto negativo observado en la segunda lactación de un régimen de nivel bajo de concentrado aportado durante la primera lactación siendo, los rendimientos productivos inferiores. Sin embargo, este efecto negativo desaparece rápidamente durante la estación de pastoreo cuando los animales son adecuadamente suplementados en momentos críticos de la lactación, como el parto, y los tratamientos impuestos en una primera lactación no muestran efecto significativo en las lactaciones sucesivas (Broster *et al.*, 1989).

6.2. Efecto de la alimentación sobre el peso vivo, la condición corporal, los parámetros reproductivos y el estado sanitario

El aumento de la cantidad de concentrado aportado en la ración suele incrementar el peso vivo del animal (Kennedy *et al.*, 2003; Roche *et al.*, 2006). Horan *et al.* (2004) demuestran este efecto, de manera que las vacas que reciben un nivel más alto de concentrado muestran un peso vivo tras el parto y a final de lactación más elevado que las vacas que reciben un nivel más bajo. Sin embargo, estas variaciones de peso asociadas al incremento de la cantidad de concentrado no resultan siempre constantes. Así pues, Buckley *et al.* (2000) y Horan *et al.* (2004) observaron que puede haber un aumento de peso vivo cualquiera que sea la cantidad de concentrado aportado en la ración mientras que Kennedy *et al.* (2003) vieron que el peso de algunas vacas experimenta un descenso en algunos casos. Dillon *et al.* (2003) y Delaby *et al.* (2009) muestran que cuando las vacas reciben una alimentación con alto valor energético, ensilado de maíz y concentrado, la condición corporal resulta más alta durante toda su lactación que la que presentan los animales que reciben otra ración menos energética y basada en el empleo exclusivamente del pasto fresco y el ensilado de hierba. Los ensayos realizados por Buckley *et al.* (2000), Ferris *et al.* (1999) y Fulkerson *et al.* (2001) no encuentran un aumento de peso vivo y en la condición corporal al final de la lactación con alta dosis de concentrado en la ración.

Lo importante es mantener una variación de peso vivo y condición corporal dentro de los márgenes establecidos (ni muy altos ni muy bajos) en los momentos críticos de la lactación, parto y época de inseminación.

Los parámetros reproductivos del rebaño lechero pueden verse también modificados por el nivel de aporte de concentrado. Pryce *et al.* (2004) observaron que al aumentar el concentrado, el intervalo entre parto-1^{er} celo es más alto (+6 días). También se ha visto que el intervalo entre parto-parto es mayor en las vacas primíparas con alta dosis de concentrado (MacDonald *et al.*, 2008). Existe un efecto negativo sobre los intervalos reproductivos que desaparece con una dosis menor, de 500 en contra de 1.500 ò 2.500 kg por vaca y año. En algunos casos, el aporte de concentrado no muestra diferencias entre el intervalo parto-1^{er} celo, parto-1^{era} IA, parto-1^{era} IA fecundante y número de IA efectuadas (Kennedy *et al.*, 2003; Delaby *et al.*, 2009).

Los sistemas intensivos basados en una alta suplementación con concentrado (más de 2.500 kg por vaca y año) suelen presentar además mayor número de problemas sanitarios como mamitis y metritis y un aumento en la frecuencia de problemas digestivos relacionados con la acidosis (Delaby *et al.*, 2009).

En resumen: *Los rendimientos productivos del rebaño lechero son muy dependientes del sistema de alimentación elegido. La producción de leche, el peso vivo y la condición corporal resultan superiores cuánto más energéticas sean las raciones utilizadas o cuando el pastoreo no está limitado. Sin embargo, cuando hay abundancia de forraje de calidad, el aumento en el aporte de concentrado en la ración puede tener efectos negativos sobre los parámetros reproductivos y el estado sanitario de los animales.*

7. Influencia de la raza sobre el rendimiento lechero.

Diferentes estudios muestran la influencia de la raza sobre el rendimiento productivo, reproductivo y sanitario de las vacas lecheras (White *et al.*, 2000; Dillon *et al.*, 2003; Horan *et al.*, 2005; McCarthy *et al.*, 2007; Delaby *et al.*, 2009). Las diferentes razas muestran necesidades nutritivas y requerimientos energéticos diferentes que es necesario satisfacer a lo largo de toda la curva de lactación de manera que el animal sea capaz de expresar su potencial productivo en función de la estrategia alimentaria seleccionada sin verse perjudicado su estado reproductivo y sanitario.

7.1. Efecto de la raza sobre la producción de leche

Las vacas de raza Holstein-Friesian producen significativamente más leche que las Normandas, Montbéliarde o Jersey (White *et al.*, 2000; Dillon *et al.*, 2003; Delaby *et al.*, 2009). Esta diferencia se debe fundamentalmente a una selección genética cada vez mayor por parte de los ganaderos en la búsqueda de vacas cuyos rendimientos productivos por lactación sean superiores. Sin embargo, dentro de una misma raza se observan también diferencias significativas intra-raza debidas al origen genético de los animales. Así pues, las vacas consideradas como altamente productivas son las Holstein-Friesian norte-americanas, que se encuentran más adaptadas a un sistema en establo y con altas dosis de concentrado en la ración, mientras que las vacas Holstein-Friesian neozelandesas, con producciones inferiores, se encuentran mejor adaptadas a un sistema con bajos insumos siendo, los pastos frescos la fuente principal de su alimentación (Horan *et al.*, 2005).

McCarthy *et al.* (2007) observaron que cuando la carga ganadera aumenta, el descenso de producción de leche es más marcado en las vacas de raza Holstein-Friesian norte-americanas que en las vacas de raza Holstein-Friesian neozelandesas.

En varios estudios realizados por Buckley *et al.* (2000) y Kennedy *et al.* (2003) se ha comparado el efecto del potencial genético sobre la producción de leche. De manera que con una alimentación idéntica, se ha visto que las vacas consideradas de alto potencial genético, de raza Holstein-Friesian, producen más leche que aquellas de potencial genético medio. Esta diferencia es debida fundamentalmente a una distinta ingestión de MS y a un diferente reparto de la energía necesaria para la producción de leche y el mantenimiento del animal y, a la diferente capacidad de movilizar y reconstituir las reservas corporales.

La respuesta productiva de las vacas a la suplementación con concentrado también varía según el potencial genético de los animales. Las vacas de raza Holstein-Friesian norte-americanas presentan una respuesta superior que oscila de +0,91 a +1,15 kg de leche por kg de concentrado en comparación con las vacas de raza Holstein-Friesian neozelandesas cuyo valor medio es de +0,55 kg de leche por cada kg de concentrado (McCarthy *et al.*, 2007).

7.2. Efecto de la raza sobre el peso vivo, la condición corporal, los parámetros reproductivos y el estado sanitario

La diferencia media de peso vivo entre las vacas que reciben una ración a base de forrajes verdes (con poco concentrado) y aquellas que son alimentadas en establo (con alta dosis de concentrado) es menos importante en las vacas lecheras de raza Holstein-Friesian neozelandesas (6 kg) que en las vacas de origen norte-americano (17-18 kg) (Horan *et al.*, 2004). Este resultado se confirma con los pesos vivos a final de lactación y los pesos mínimos. La variación de peso vivo entre el parto y los pesos mínimos es ligeramente más baja para las vacas Holstein-Friesian de origen neozelandés.

Asimismo, dentro de las vacas Holstein-Friesian de origen norte-americano existen igualmente diferencias de peso vivo entre las vacas de alto potencial y aquellas de alta durabilidad (Horan *et al.*, 2004). Las vacas de alto potencial genético tienen un peso vivo más bajo durante toda la lactación y son más sensibles a la proporción de concentrado en la ración. La diferencia de peso entre las vacas de alto potencial alimentadas a base de pastoreo o de concentrado es importante (-15 kg), mientras que no existen diferencias entre las dos raciones en las vacas con alta durabilidad.

Cualquiera que sea la raza, la curva que define los cambios en la condición corporal de los animales a lo largo de toda su lactación presenta un perfil similar. Sin embargo, la amplitud de estas variaciones y la duración de la pérdida de condición corporal no son iguales según las razas. Los cambios en la condición corporal del rebaño lechero reflejan las diferencias existentes entre los aportes alimentarios en la ración y las necesidades energéticas del animal siendo, los requerimientos nutritivos mayores en las vacas más productivas que en aquellas que presentan una menor producción. En general, las vacas de raza Holstein-Friesian muestran una condición corporal inferior a la de otras razas (Normandas y Montbéliarde), con unas amplitudes de variación de condición corporal mayores durante la lactación y una duración de pérdida de condición corporal más prolongada (Dillon *et al.*, 2003; Delaby *et al.*, 2009).

Los rendimientos reproductivos de las vacas se degradan con el transcurso de sucesivas lactaciones. Cuando la duración de la lactación se prolonga, el número medio de IA por vaca necesarias para conseguir una IA fecundante aumenta considerablemente con lo cual el intervalo entre parto-IA fecundante se hace mayor. Esto se explica

fundamentalmente por la aparición de problemas sanitarios como metritis y de problemas ligados a la producción de leche que son más abundantes en las vacas multíparas. De hecho, diferentes autores (Kennedy *et al.*, 2003; Dillon *et al.*, 2006; MacDonald *et al.*, 2008) han mostrado la existencia de una correlación negativa entre la producción de leche y los rendimientos reproductivos de las vacas lecheras.

Las vacas de raza Holstein-Friesian se reproducen más difícilmente que las vacas de otras razas (Dillon *et al.*, 2003; Delaby *et al.*, 2009). Las diferentes tasas de éxito (en 1^{era} IA, en 1^{era} y 2^{da} IA, globales,...) son siempre inferiores en las vacas Holstein-Friesian que en las vacas de raza Normanda y Montbéliarde. De igual forma, los diferentes intervalos (parto-1^{era} IA, parto-IA fecundante, parto-parto,...) son más largos en las vacas de raza Holstein-Friesian. Dillon *et al.* (2003) atribuyen esta degradación en los rendimientos reproductivos de las vacas Holstein-Friesian esencialmente a su fuerte capacidad para producir leche. De manera que, las vacas lecheras más productivas (mayoritariamente de raza Holstein-Friesian) son también las que presentan un estado corporal más débil lo que perturba considerablemente su reproducción. Así pues, el aumento en el potencial productivo del animal se realiza en detrimento de su potencial reproductivo (Delaby *et al.*, 2009).

Los riesgos de mamitis, fiebre de la leche y retenciones placentarias aumentan de forma significativa con el incremento del número de lactaciones que llevan a cabo de forma efectiva. Los animales son cada vez más sensibles a la presencia de problemas sanitarios a medida que la duración de la lactación se incrementa (Pryce *et al.*, 1999). Una comparación entre las vacas de raza Holstein-Friesian y Norwegian Red muestra que las vacas Holstein-Friesian son más sensibles a los riesgos de mamitis (Ferris *et al.*, 2008). Resultados similares se obtienen al comparar las Holstein-Friesian con las Normandas (Delaby *et al.*, 2009) siendo, el rebaño Holstein-Friesian el que presenta más probabilidades de sufrir problemas de tipo sanitario.

En resumen: Las vacas Holstein-Friesian tienen un alto nivel de producción y muestran más problemas de reproducción y de mamitis que las Normandas. Ambas razas incrementan estos problemas sanitarios con el número de lactación, por lo que es importante controlar las variaciones de la condición corporal de los animales.

En conclusión: Los rendimientos de las vacas lecheras (productivos, reproductivos y sanitarios) son muy variables en función de la estrategia de alimentación elegida.

Diferentes factores actúan de forma conjunta sobre el sistema productivo y su control nos permite adecuar el aporte y la demanda alimentaria (figura 7). Los agentes responsables de estas variaciones son la **alimentación** y el **tipo de animal**. En función de las necesidades del rebaño lechero se elige un sistema de producción.

El **aporte alimentario** como el tipo de forraje (silo de maíz o de hierba), la carga ganadera (alta o moderada) y el nivel de concentrado (alto o bajo) es el principal factor que condiciona la producción de leche. Otros factores como el potencial genético (alto o bajo), la raza (Holstein u otras), el número de lactación (primíparas o multíparas) y el estado de lactación (inicio o final) influyen sobre la **demanda**.

A través de la medida de la condición corporal resulta posible determinar si la demanda alimentaria se encuentra satisfecha, y una variación acusada de ésta podría suponer una reducción en los rendimientos productivos, reproductivos y sanitarios.

“Adecuar la estrategia alimentaria al tipo de animal elegido resulta clave para un adecuado rendimiento productivo, reproductivo y sanitario del sistema seleccionado.”

Figura 7. Factores condicionantes de los aportes y la demanda alimentaria en vacas.

IV. MATERIAL Y MÉTODOS

1.- Descripción del área de estudio.

1.1. Localización geográfica

La experimentación se llevó a cabo durante el período comprendido entre 2001 y 2010 en el Dominio Experimental Animal del Pin au Haras, localizado en Borculo (Orne-61) en la Baja Normandía ($48^{\circ} 44' 0''$ Norte, $0^{\circ} 90' 0''$ Este), dependiente del Departamento de Investigación en Fisiología Animal y Sistemas de Producción Animal de la UMRPL del INRA de Saint-Gilles en Rennes (Francia) (figura 8).

Figura 8. Situación geográfica de la Estación Experimental Animal que el INRA posee en el Dominio de Borculo (Pin au Haras, Normandía) en Francia.

1.2. Geología, clima y vegetación

El área de estudio se encuentra englobada dentro de las zonas consideradas de tipo 3, de producción herbácea, que forman parte de las principales regiones productoras de leche francesas. Las explotaciones tipo de esta zona cuentan con grandes superficies de terreno dedicadas mayoritariamente al cultivo de maíz forrajero que se aporta en la ración diaria del ganado vacuno bajo la forma de ensilado y las praderas permanentes se aprovechan mayoritariamente para pastoreo y ensilado de hierba o heno (imagen 3).

Imagen 3. Superficie experimental del Pin au Haras utilizada por el ganado vacuno.

Los suelos de las parcelas experimentales son de textura limo-arcillosa (25% de arcilla y 50% de limo) y presentan un contenido alto en materia orgánica (6,9% en las praderas permanentes y 5,2% en las praderas temporales). Los suelos muestran un pH neutro (que varía entre 6,5 y 7,1), bien drenados, con buena capacidad de retención de agua, de manera que presentan poco riesgo de déficit estival. Estas características unidas a la coincidencia de estos materiales en zonas de altitud media, pendientes moderadas y con baja exposición al frío, han propiciado que tenga lugar el aprovechamiento de amplias extensiones de terreno por el ganado lechero (imagen 4).

Imagen 4. Rebaño lechero experimental utilizado por el equipo Syslait.

Un clima oceánico templado resulta favorable para el crecimiento de la hierba durante la mayor parte del año. La estación de pastoreo suele estar comprendida entre los meses de Marzo y Noviembre, con una parada de crecimiento vegetativo durante el invierno y un período estival marcado por una fuerte pluviometría.

La temperatura media diaria, durante los años 1961 a 2009, fue de 9,7°C a pesar de que en los últimos 9 años se ha observado un aumento medio de 0,9°C (figura 9), con un valor máximo de 17,7°C en julio y un mínimo de 3,9°C en diciembre (figura 10).

Figura 9. Evolución anual de la temperatura media diaria de 1961 a 2009.

Figura 10. Evolución mensual de la temperatura media diaria de 2001 a 2009.

Las precipitaciones medias acumuladas, durante los años 1961 a 2009, fueron de 722 mm³ de agua en una media de 171 días de lluvia (figuras 11 y 12), con un descenso

en el número de días de lluvia (167) en los últimos 9 años siendo, junio el mes menos lluvioso (9 días) y noviembre el más lluvioso (18 días) (figura 13).

Figura 11. Evolución anual de la pluviometría media acumulada de 1961 a 2009.

Figura 12. Número de días con lluvia por año de 1961 a 2009.

Figura 13. Número de días con lluvia por mes de 2001 a 2009.

2.- Diseño Experimental y Tratamientos.

2.1. Distribución de las parcelas y fertilización

Los animales pastan en función de la estrategia alimentaria seleccionada en áreas independientes de parcelas experimentales de media 2,3 ha de superficie, constituidas por 3 bloques de praderas permanentes (13,8 ha) de raigrás inglés y 4 bloques de praderas temporales (19,6 ha) sembradas con raigrás inglés y trébol blanco, siguiendo el modelo de pastoreo rotacional simplificado (figura 14). Durante la primavera, la carga ganadera que se aplicó fue de 4,0 vacas/ha y en el otoño se redujo a 2,2 vacas/ha.

Figura 14. Distribución de las parcelas experimentales según la estrategia alimentaria.

Las reglas de decisión para la entrada y salida de las parcelas se basan fundamentalmente en:

- Controlar la velocidad de la rotación, la cual integra el tiempo de reposo de la parcela en función de la estación. De manera que, de media cada parcela es pastada durante 10 días y precisa de un tiempo medio de reposo de 20 días.
- La evolución cíclica de la producción lechera media del rebaño experimental a lo largo de su tiempo de permanencia en cada parcela.

Además, una consideración en cuanto a un uso prioritario de las praderas permanentes es fijada dado que las parcelas temporales ejercen un papel tampón con lo cual, pueden ser utilizadas tanto para pastoreo como para corte. El reparto de las superficies permite que se pasten los tres bloques de praderas permanentes en primavera y después progresivamente se añaden los otros cuatro bloques correspondientes a las praderas temporales para su uso en verano y otoño, tras haber realizado dos o tres rotaciones completas sobre los bloques de praderas permanentes.

Anualmente las praderas permanentes se fertilizan con 250 y 180 kg de N/ha dependiendo del lote de animales que las vaya a pastar, recibiendo 4-5 aplicaciones con un reparto diferente según los tratamientos 60-50-50-50-40 y 60-40-40-40 kg de N/ha, respectivamente. Sin embargo, las praderas sembradas con trébol reciben una sola aplicación de 60 kg de N/ha al inicio de abril. El exceso de hierba en la primavera y en el verano se aprovecha bajo la forma de ensilado (imagen 5), balas y heno para alimentar al grupo con bajos insumos en la época en la que el pasto fresco escasea.

Imagen 5. *Primer corte de silo de hierba en el Pin au Haras (07-Mayo-2010).*

2.2. Tratamientos

La cabaña lechera del Pin au Haras, constituida por 72 vacas, se distribuye al azar en dos grupos sometidos a **dos niveles** de aportes nutritivos (bajos insumos, n= 36 y altos insumos, n= 36) (estrategia de alimentación) con **dos razas** (Frisona, n= 36 y Normanda, n= 36) en cada grupo, en un diseño factorial 2x2. Se analizan independientemente el número de lactación (primíparas, n= 36 y multíparas, n= 36) y el potencial genético de ambas razas, con vacas de alta producción de leche (n= 36) y vacas de alto contenido en proteína y/o en materia grasa (n= 36). Los tratamientos impuestos se estudian en los dos períodos experimentales diferentes:

Período I: (2001-2005)

Se ensayan cuatro tratamientos experimentales que aparecen designados por las siglas: HH (4 kg de concentrado en pastoreo y silo de maíz + 30% de concentrado en invierno), HL (4 kg de concentrado en pastoreo y silo de hierba + 15% de concentrado en invierno), LH (0 kg de concentrado en pastoreo y silo de maíz + 30% de concentrado en invierno) y LL (0 kg de concentrado en pastoreo y silo de hierba + 15% de concentrado en invierno).

Período II: (2006-2010)

Los tratamientos experimentales HL y LH han sido eliminados del diseño experimental evaluándose tan sólo HH (4 kg de concentrado en pastoreo y silo de maíz + 30% de concentrado en invierno) y LL (0 kg de concentrado en pastoreo y silo de hierba + 0% de concentrado en invierno).

2.2.1. Estrategia de alimentación

Dos estrategias alimentarias opuestas son evaluadas, con una finalidad diferente: (a) la adaptación del animal y de su conducta alimentaria a los recursos alimentarios existentes en la propia explotación y (b) la adaptación de los recursos alimenticios al potencial genético del animal. La primera estrategia corresponde a un sistema con **bajos insumos** y alta autonomía alimentaria, en la que se utiliza el pasto como fuente principal de alimentación del ganado vacuno lechero aplicándose el método de pastoreo rotacional simplificado durante una media de 200-220 días al año, sin suplementación

con concentrado. La segunda estrategia corresponde a un sistema más intensivo por animal y por ha, con **altos insumos** externos, recurriendo al aporte de concentrado (4 kg/vaca/día) durante toda la estación de pastoreo, de media unos 90 días. El concentrado se suministra en comederos individuales y el registro diario de la cantidad ingerida por cada animal es realizado de forma automática.

Además, en el período de transición (que dura alrededor de dos semanas) lo que se busca es que el cambio de un tipo de ración en establo a otra en pastoreo resulte lo menos drástico posible para los animales en las dos estrategias de alimentación. De manera que, lo que se hace es un ajuste progresivo de una ración completa invernal a otra a base de hierba fresca. Como norma general, este período de transición se lleva a cabo cuando los animales pastan el bloque 1 de forma que por la noche ambos grupos son alojados en el establo para facilitar su adaptación.

Durante el período otoñal, y coincidiendo con el fin de la lactación, las vacas del lote con altos insumos continúan recibiendo los 4 kg/vaca/día de concentrado que se les suministraba durante toda la primavera-verano. El período de secado de los dos grupos de vacas (bajos y altos insumos) se realiza, por lo general, durante 60 días antes de su próximo parto de manera que dicho secado se efectúa en el momento en el que una vaca deja de producir menos de 5 L de leche durante 7 días consecutivos.

En el invierno, los animales reciben una alimentación en establo distinguiéndose también entre las dos estrategias de alimentación. De manera que, el grupo con bajos insumos se alimenta de una ración con bajo valor energético, basada en el empleo de silo de hierba, heno y un aporte de un 2% de un suplemento mineral vitaminado (compuesto por un 40% de minerales y un 60% de una mezcla de lino y melazas), mientras que el grupo con altos insumos recibe una ración altamente energética en la que se combina el silo de maíz con dosis altas de concentrado.

2.2.2. Tipo de raza

Dos razas de vacas diferentes son evaluadas, con rendimientos productivos distintos. De manera que, las vacas Frisonas caracterizadas por producir más leche, muestran un contenido en proteína y grasa menor que las Normandas (imagen 6).

Imagen 6. Vacas Frisona y Normanda pastando conjuntamente una misma parcela.

Además, su peso vivo y condición corporal también resultan diferentes en función de las razas. De manera que, las vacas Frisonas muestran una medida de peso y un estado corporal inferior al de las Normandas.

En lo que respecta a los parámetros reproductivos un seguimiento diario para la detección de celos (imagen 7) es realizado durante la estación de pastoreo con la finalidad de conseguir un alto porcentaje de éxito en el corto período de tiempo en el que se efectúa la inseminación artificial (3 meses). Para ello, durante 10-15 minutos se observa el comportamiento de los animales. Cinco momentos son definidos como aconsejables para llevar a cabo esta observación: antes de los dos ordeños diarios (a las 6h30 y 16h00), a media mañana (11h00 y 13h30) y antes de que anochezca.

Imagen 7. Detección diaria de celos para partos agrupados en la primavera.

Los partos están agrupados en tres meses, entre enero y marzo, y la inseminación se efectúa sin que tenga lugar sincronización (imagen 8). Una vez transcurridos 35 días desde la inseminación, se realiza el diagnóstico de gestación mediante una ecografía.

Imagen 8. Seguimiento reproductivo del rebaño lechero y parto.

Entre 25 y 30 días después del parto, la involución uterina es seguida por palpación rectal. El estado del útero y la presencia eventual de metritis inducen diferentes intervenciones posibles como pueden ser: las inyecciones de prostaglandinas y la realización de tratamientos intrauterinos, etc.

3.- Recogida y Procesado de datos.

La oferta de pasto pre-pastoreo (>4 cm) se determinó tras realizar 6-10 cortes directos de hierba por parcela, en un recorrido de 10 m, con Agria machine (Etesia UK Ltd., Warwick, UK) (imagen 9), pesada en balanza electrónica y recogida de 0,5 kg de muestra de pasto para su posterior análisis en el laboratorio. Una submuestra de 100 g de hierba fue secada en estufa a 80°C durante 24 horas y, a continuación, se determinó su contenido en MS. Se realizaron también 10 medidas de altura (pre- y post-pastoreo) recorriendo los 10 m de área de corte con un herbómetro electrónico (Urban y Caudal, 1990). Se calculó además la ingestión de hierba y concentrado por cada rebaño.

Imagen 9. Corte, recogida y medida de la altura de la hierba en una parcela en pastoreo antes de la entrada del ganado vacuno de leche.

3.1. Análisis global de los datos de 2001-2009

3.1.1. Producción de leche

La producción lechera individual de cada animal a lo largo de toda su lactación fue registrada de forma automática tras los dos ordeños diarios. Una curva de lactación media para cada raza y en función de la estrategia alimentaria elegida fue obtenida para los diferentes años en estudio (HF-0, Frisona con 0 kg de concentrado; HF-4, Frisona con 4 kg de concentrado; NO-0, Normanda con 0 kg de concentrado; NO-4, Normanda con 4 kg de concentrado). Los contenidos medios en proteína y materia grasa fueron determinados en tres muestras de leche recogidas de cada animal semanalmente.

3.1.2. Producción máxima y caída de leche

En cada año se seleccionaron varias secuencias tipo (de 4 a 7) de las curvas de lactación definidas para las dos razas y las dos estrategias alimentarias, las que mostraban de forma más representativa el patrón de comportamiento cíclico de producción de leche en función del número de días de permanencia de las vacas en una parcela (de 9 a 12 días) cuando se utiliza el modelo de pastoreo rotacional simplificado.

En cada secuencia seleccionada del ciclo de rotación se determinó la producción máxima de leche para cada rebaño (PL máx) y la caída de leche (CL) experimentada desde el día en el que se alcanzó el máximo (JPL máx) hasta el último día en que los animales dejaron de pastar esa parcela (DerJPL) y fueron trasladados a otra para iniciar un nuevo ciclo de rotación.

3.2. Análisis pormenorizado de un ciclo en la rotación

3.2.1. Defoliación en cada ciclo

Durante la primavera del 2010, se midió diariamente la altura de la hierba en cada parcela que estaba siendo pastada por cada uno de los rebaños en ordeño utilizando, para ello, un herbómetro electrónico (realizándose de media 150 medidas por ha) siguiendo un mismo recorrido, con una disposición en zig-zag (figura 15), para lo cual se marcaron las cercas que limitaban las parcelas con cintas de colores que permitían una visualización clara del recorrido a seguir y se midió la altura de la hierba

cada 8 pasos con la finalidad de que cada día se depositase el herbómetro en el mismo punto para así poder calcular el descenso de la altura de la hierba en cada ciclo de defoliación. A modo de ejemplo, se muestra la altura de la hierba en una parcela antes y después de que el ganado estuviese pastando en ella (imagen 10).

Figura 15. Esquema del recorrido en zig-zag efectuado sobre una parcela con el herbómetro para la medida de la altura de la hierba.

Imagen 10. Altura de la hierba pre- y post-pastoreo durante un ciclo de defoliación.

3.2.2. Diferencia diaria de altura de la hierba

Además, y dado que se midió la altura de la hierba (imagen 11) en cada ciclo de defoliación, durante todo el tiempo de permanencia de cada rebaño en ordeño en una misma parcela en pastoreo, se determinó a mayores la diferencia diaria de altura de la hierba para tratar de establecer la relación entre la disminución de la producción diaria de leche y la disminución en la cantidad de hierba ingerida por los animales.

Imagen 11. Herbómetro electrónico utilizado para la medida de la altura de la hierba.

4.- Análisis estadístico de datos.

Se examinó el efecto de la raza (Frisona y Normanda) y de la estrategia de alimentación (bajos insumos y altos insumos) en función del número de lactación (1, 2 y 3 ó posteriores), y su interacción con el programa estadístico Epsilon Windows, versión 5.05-2004, elaborado por L. Delaby en el INRA de Saint-Gilles en Rennes (Francia).

Los resultados aparecen expresados como media \pm SEM (error estándar de la media) de los datos de los diferentes años en pastoreo. Dentro de cada año se han seleccionado determinadas secuencias (ciclos) por rotación.

Se establecieron también diferentes correlaciones entre las variables estudiadas.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 16 se muestra un calendario experimental tipo de uno de los años en estudio (por ejemplo, el año 2006) en el que se pueden observar los cambios que se produjeron en la alimentación de las vacas a lo largo de toda su lactación. El período invernal en estabulación se inició el 28 de noviembre de 2005 y se finalizó el 10 de abril de 2006 coincidiendo con el comienzo de la estación de pastoreo. Después de un período de transición (del 10 al 24 de marzo de 2006), los animales pastan a partir del 25 de marzo de 2006 en parcelas independientes de praderas permanentes y temporales hasta el 9 de noviembre de 2006, fecha en la que todo el ganado ya se encuentra otra vez en el establo siendo, el secado de la última vaca en ensayo el 29 de enero de 2007.

Figura 16. Calendario experimental del ensayo del año 2006.

1.- Calendario de pastoreo.

En la figura 17 se muestra el calendario de pastoreo del año 2006 de los grupos de vacas con los dos niveles de aportes nutritivos. Siendo, la sigla B la asignada a las parcelas que pasta el grupo con bajos insumos, 0 kg MS/vaca/día de concentrado, y H la correspondiente a las parcelas que pasta el grupo con altos insumos, 4 kg MS/vaca/día de concentrado. Ambos grupos pastan rotacionalmente las parcelas en ensayo.

Figura 17. Calendario de pastoreo del año 2006 extraído del programa Patur'IN.

Los calendarios de pastoreo del resto de los años en estudio aparecen representados en el apartado de Anexos (del 1 al 8).

2.- Análisis global de los datos de 2001-2009.

De 238 secuencias (ciclos de pastoreo) observadas en 2001-09, se seleccionaron 45 (lo que representa en torno al 20%) analizándose los datos de lactación de 646 vacas de dos razas con niveles de aportes nutritivos y estado de lactación diferentes (tabla 5).

Tabla 5. Número de secuencias seleccionadas por año del total observado durante la estación de pastoreo, de 2001 a 2009, y número de animales en estudio.

Año	Total Sec. ¹	Sec. selec. ²	Nº datos	Nº vacas	HF ³		NO		Suplementación ⁴	
					Primíparas	Múltiparas	Primíparas	Múltiparas	0 kg	4 kg
2001	27	5	340	68	19	16	14	19	34	34
2002	24	6	433	72	16	19	10	27	35	37
2003	26	5	338	68	15	21	13	19	33	35
2004	24	7	487	70	22	16	10	22	34	36
2005	27	5	368	74	14	20	16	24	38	36
2006	25	4	285	74	12	23	18	21	38	36
2007	30	5	369	76	19	17	13	27	40	36
2008	27	4	288	72	16	18	11	27	37	35
2009	28	4	288	72	12	18	21	21	36	36
Total	238	45	3196	646	145	168	126	207	325	321
Media	26	5	355	72	16	19	14	23	36	36

¹Total Sec.: Número total de secuencias observadas por año.

²Sec. Selec.: Número total de secuencias seleccionadas por año.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

2.1. Producción de leche

En la figura 20 se muestra la producción media de leche (kg/vaca/día) del año 2006 de los cuatro rebaños en ensayo (HF-0, HF-4, NO-0 y NO-4) siguiendo un comportamiento cíclico a lo largo de toda la lactación definido por la aplicación del modelo de pastoreo rotacional simplificado. El resto de curvas de lactación de los otros años en estudio aparecen representadas en el apartado correspondiente a Anexos (del 9 al 16). De ellas, lo más destacable es que el grupo de vacas Frisonas con alto nivel de aportes nutritivos (HF-4) es el que presenta una producción media de leche superior a lo largo de toda la curva de lactación en contraste con el grupo de vacas Normandas con bajo nivel de aportes nutritivos (NO-0), que muestra los niveles más bajos de leche en toda la lactación. Los otros dos grupos de vacas (HF-0 y NO-4) presentan unos niveles de producción de leche intermedios entre los dos grupos descritos anteriormente de forma que al principio de la lactación parece que sus producciones se asemejan bastante, llegando incluso a entremezclarse, mientras que al final de la lactación se observa que el grupo de vacas que recibe alta dosis de concentrado en la ración (NO-4) muestra unas producciones de leche ligeramente superiores a las observadas en la otra raza de vacas con niveles de suplementación significativamente más bajos (HF-0). Estos resultados corroboran lo dicho por Kennedy *et al.* (2003) y Delaby *et al.* (2009), dado que un incremento en el valor energético de la ración provoca un aumento significativo en la producción de leche a lo largo de toda la curva de lactación.

Figura 20. Producción media de leche durante el año 2006 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

2.2. Producción máxima y caída de leche

Del total de las 45 secuencias seleccionadas (tabla 6), se ha visto que la altura media pre-y post-pastoreo fue superior en las parcelas pastadas por los animales que recibían alto nivel de aportes nutritivos (13,2 y 6,2 cm, respectivamente) al compararlo con aquellos otros que presentaban un nivel más bajo (12,9 y 6,0 cm, respectivamente). La oferta de pasto fue mayor en los animales que recibían una ración con bajos insumos, 17,3 kg de MS/vaca/día de hierba, que en los que eran alimentados con una ración con altos insumos, 16,7 kg de MS/vaca/día de hierba, y 4 kg de MS/vaca/día de concentrado. La máxima producción de leche se alcanzó en el cuarto día de permanencia en las parcelas siendo, dicho valor más alto en los grupos con alta dosis de concentrado. La caída de leche fue más alta en las Frisonas que en las Normandas.

Tabla 6. Producción máxima y caída de leche observada en el período 2001-09, en las 45 secuencias seleccionadas, para las dos razas con dos niveles de aportes nutritivos.

Año	Sec. Selec ¹	Área (ha)	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS vaca/día)	Concentrado ² (kg MS vaca/día)	Raza ³	Nº vacas	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)	
2001	5	1,94	13,8	6,4	14,7	4	HF	17	26,1	4	10	20,6	-5,5	
								NO	17	22,9	4	10	18,4	-4,5
		2,21	12,4	6,4	15,9	0	HF	18	22,9	4	10	16,9	-5,9	
2002	6	2,30	13,3	6,6	17,4	4	NO	16	18,5	4	10	14,1	-4,3	
								HF	18	29,2	4	10	22,4	-6,8
		2,30	12,9	5,9	16,7	0	HF	19	24,3	4	10	17,2	-7,1	
2003	5	2,32	11,0	5,7	17,4	4	NO	16	22,7	4	10	16,7	-6,0	
								HF	17	25,5	4	10	20,0	-5,5
		2,32	10,8	5,1	15,6	0	NO	16	21,6	4	10	17,1	-4,5	
2004	7	2,31	13,3	6,4	17,4	4	HF	18	19,7	4	10	13,1	-6,5	
								NO	16	18,1	4	10	12,8	-5,3
		2,31	12,9	6,0	15,8	0	HF	20	27,4	4	10	21,6	-5,8	
2005	5	2,32	13,7	6,3	17,0	4	NO	16	22,0	4	10	17,2	-4,8	
								HF	18	22,8	4	10	15,5	-7,3
		2,32	13,3	5,9	14,7	0	NO	16	19,6	4	10	13,9	-5,6	
2006	4	2,30	15,5	6,3	16,5	4	HF	18	28,4	4	10	22,5	-5,9	
								NO	18	25,2	4	10	19,8	-5,3
		2,30	15,2	6,0	16,2	0	HF	17	24,4	4	10	17,1	-7,3	
2007	5	2,12	13,5	6,0	17,7	4	NO	21	22,5	4	10	16,9	-5,6	
								HF	17	36,6	5	12	29,3	-7,3
		2,62	12,5	6,1	18,6	0	NO	19	28,6	5	12	23,4	-5,2	
2008	4	2,05	12,6	6,0	15,5	4	HF	18	29,9	5	12	22,2	-7,7	
								NO	20	23,8	5	12	17,4	-6,4
		2,65	13,3	6,2	20,5	0	HF	18	26,7	4	9	20,7	-6,0	
2009	4	2,30	11,8	5,9	16,9	4	NO	18	23,9	4	9	19,0	-4,9	
								HF	19	22,1	5	9	17,3	-4,8
		2,30	12,6	6,1	21,6	0	NO	20	18,8	5	9	14,4	-4,3	
						HF	17	27,8	4	10	21,8	-6,0		
						NO	18	22,7	4	10	18,6	-4,0		
						HF	18	20,5	5	11	15,6	-4,9		
						NO	18	16,6	5	11	13,0	-3,5		
						HF	15	30,6	4	10	24,8	-5,9		
						NO	21	23,3	4	10	19,2	-4,0		
						HF	15	21,4	4	10	15,7	-5,7		
						NO	21	18,8	4	10	14,4	-4,3		

¹Sec. Seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Un análisis más detallado para cada año, incluyendo los datos correspondientes a cada una de las secuencias seleccionadas, aparece en los Anexos (del 17 al 25).

El rendimiento productivo por lactación (tabla 7), en los diferentes años en estudio, fue superior en los animales que recibieron alta dosis de concentrado (HF-4 y NO-4) en comparación con los que no fueron suplementados (HF-0 y NO-0). Siendo, las Frisonas las que presentaron producciones de leche más altas que las Normandas. En el primer período experimental, 2001-2005, se observaron unos rendimientos medios por lactación (kg/vaca/año) superiores en los grupos HF-0 (7.237 vs. 5.571) y NO-0 (6.082 vs.4.549) que en el segundo período, 2006-2009, lo cual vendría explicado por el hecho de que en el primer período se recurrió a la suplementación con un 15% de concentrado en la ración invernal mientras que en el segundo se eliminó el concentrado.

Tabla 7. Rendimiento productivo, contenidos medios en materia grasa y proteína e índices genéticos, en el período 2001-09, de las dos razas con dos niveles de aportes.

Año	Concentrado ¹ (kg MS/vaca/día)	Raza ²	Leche (kg/vaca/año)	TB ³ (g/kg)	TP (g/kg)	IdxPL ⁴ (kg/vaca)	IdxMG (g/día)	IdxMP (g/día)	IdxTB (g/día)	IdxTP (g/día)
2001	0	HF	6.811	39,0	31,3	1.617	62,2	60,5	-0,1	1,2
		NO	6.086	40,4	32,8	1.161	54,9	44,4	0,6	0,7
	4	HF	7.687	38,6	31,6	1.606	66,2	59,7	0,5	1,1
		NO	6.672	39,3	33,3	1.199	55,9	45,3	0,5	0,6
2002	0	HF	6.934	39,3	30,9	1.804	62,6	66,3	-0,9	1,1
		NO	5.942	40,3	32,8	1.209	56,8	47,6	0,5	1,0
	4	HF	8.256	37,6	30,5	1.884	76,0	66,5	0,2	0,8
		NO	6.703	39,3	33,4	1.236	57,7	47,0	0,6	0,8
2003	0	HF	7.060	39,0	30,5	1.849	68,1	65,1	-0,4	0,8
		NO	6.065	40,4	33,0	1.410	66,4	56,2	0,7	1,2
	4	HF	8.574	37,9	31,1	2.092	80,3	74,3	-0,2	1,0
		NO	6.742	39,2	33,4	1.509	68,0	56,6	0,3	0,7
2004	0	HF	7.230	36,2	30,7	2.131	76,6	77,1	-1,0	1,1
		NO	6.316	39,7	33,4	1.541	69,2	59,5	0,4	1,1
	4	HF	8.656	35,8	30,8	2.102	81,6	74,2	0,0	0,9
		NO	6.683	39,2	34,0	1.411	64,9	54,7	0,4	1,0
2005	0	HF	8.152	37,5	29,9	2.303	83,5	83,4	-1,0	1,2
		NO	6.002	40,2	32,5	1.554	68,3	58,8	0,0	0,9
	4	HF	8.913	36,9	30,6	2.132	78,3	77,0	-0,7	1,2
		NO	6.963	39,5	33,2	1.510	66,9	58,6	0,2	1,1
2006	0	HF	5.604	38,3	29,7	2.182	81,0	80,2	-0,8	1,4
		NO	4.696	39,7	32,0	1.576	70,0	62,5	0,2	1,4
	4	HF	8.754	37,1	31,6	2.360	85,6	84,3	-1,0	1,2
		NO	7.086	39,7	33,6	1.734	77,0	66,8	0,2	1,1
2007	0	HF	5.655	38,5	30,6	2.385	87,6	87,1	-0,7	1,5
		NO	4.692	40,7	33,3	1.667	75,3	66,1	0,4	1,4
	4	HF	7.989	37,0	32,1	2.366	85,5	86,0	-1,0	1,3
		NO	6.619	39,6	33,8	1.703	76,6	66,6	0,3	1,3
2008	0	HF	5.410	38,8	30,5	2.471	89,9	89,6	-0,9	1,4
		NO	4.186	41,3	32,7	1.705	81,0	68,0	1,0	1,6
	4	HF	8.656	38,3	31,8	2.503	92,2	89,6	-0,9	1,3
		NO	6.507	39,3	34,0	1.811	79,5	70,6	-0,1	1,4
2009	0	HF	5.613	39,9	30,0	2.491	92,3	89,4	-0,7	1,3
		NO	4.620	41,3	32,5	1.846	86,3	73,6	0,9	1,7
	4	HF	8.181	38,3	31,7	2.602	96,5	93,7	-0,8	1,4
		NO	6.625	40,3	34,8	1.910	87,0	74,8	0,5	1,5

¹Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

²Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

³TB, tasa butirica; TP, tasa proteica.

⁴IdxPL, Índice de producción de leche; IdxMG, Índice de materia grasa; IdxMP, Índice de materia proteica; IdxTB, Índice de tasa butirica; IdxTP, Índice de tasa proteica.

Un aumento en los índices genéticos de producción de leche y de contenido en materia grasa y proteína de los cuatro rebaños en ensayo ha sido observado en el segundo período experimental con respecto al primero. De manera que, de media se han obtenido unos incrementos en Idx PL de 420 (kg/vaca), IdxMG de 15,7 (g/día), IdxMP de 16,4 (g/día), IdxTB de -0,2 (g/kg) e IdxTP de 0,4 (g/kg).

Las vacas Frisonas presentaron un máximo de producción de leche durante su tiempo medio de permanencia en una parcela en pastoreo significativamente ($P < 0,001$) superior a las Normandas (tabla 8). La suplementación con 4 kg MS/vaca/día de concentrado aumentó significativamente ($P < 0,001$) el máximo de producción de leche en las dos razas. Se observó una interacción entre la raza y el nivel de aportes nutritivos ($P < 0,001$) para la producción máxima de leche. Trabajos realizados por Kolver *et al.* (2002), Nielsen *et al.* (2003), Horan *et al.* (2004) y Beerda *et al.* (2007) confirman esta interacción entre la raza y la estrategia alimentaria elegida para la producción de leche.

El número de lactación mostró tener influencia sobre el máximo de producción de manera que las vacas múltiparas presentaron unos niveles más altos que las primíparas. Los valores más altos de pico de producción fueron alcanzados por las vacas de 3ª y/o posteriores lactaciones (figura 21). La caída de leche fue mayor ($P < 0,001$) en las vacas Frisonas que en las Normandas siendo, dicha caída más alta ($P < 0,001$) cuando las vacas no recibieron concentrado que cuando fueron suplementadas con él. Esta caída también se vio incrementada con el número de lactación de forma que las vacas múltiparas presentaron una caída de leche más pronunciada que las primíparas.

Figura 21. Relación entre el número de lactación (1ª, 2ª, 3ª y/o posteriores) y el máximo de producción de leche (Max PL) para las dos razas en función del nivel de aportes nutritivos en la ración (1, 4 kg MS/vaca/día y 2, 0 kg MS/vaca/día).

El índice de producción de leche (Idx PL) fue significativamente ($P<0,001$) superior en las Frisonas que en las Normandas siendo, a su vez mayor ($P<0,05$) en los grupos que fueron alimentados con una ración de altos insumos que en los que recibieron bajos insumos. De acuerdo con McCarthy *et al.* (2007), se observó que la respuesta productiva de las vacas a la suplementación con concentrado también varió según el potencial genético de los animales. Las vacas Frisonas con alto Idx PL presentaron un máximo de producción y una caída de leche mayor que las Normandas.

Tabla 8. Producción máxima y caída de leche e índices genéticos, en el período 2001-09, de las dos razas de vacas con los dos niveles de aportes nutritivos en la ración.

Item ¹	Lactación	HF		NO		Raza ²		Suplementación ³		Interacción ⁴	
		4 kg	0 kg	4 kg	0 kg	SEM	Sig.	SEM	Sig.	SEM	Sig.
PL máx	1	25,8	21,2	21,1	17,9						
	2	29,0	24,7	24,2	19,8						
	≥ 3	31,5	24,9	25,7	21,8						
	Total	28,2	23,1	23,7	19,7	0,13	***	0,13	***	0,19	***
CL	1	-5,4	-5,8	-3,9	-4,3						
	2	-6,5	-7,0	-4,9	-5,3						
	≥ 3	-6,7	-7,0	-5,3	-5,7						
	Total	-6,1	-6,4	-4,7	-5,1	0,05	***	0,05	***	0,08	NS
Idx PL	1	2.300	2.246	1.563	1.633						
	2	2.187	2.099	1.600	1.483						
	≥ 3	1.862	1.877	1.466	1.404						
	Total	2.154	2.111	1.534	1.516	11,0	***	11,0	*	15,6	NS
Idx TB	1	-0,50	0,33	0,33	-1,31						
	2	-0,46	0,26	0,26	-1,28						
	≥ 3	0,04	0,43	0,43	0,28						
	Total	-0,35	0,35	0,35	0,01	0,050	***	0,050	NS	0,071	***
Idx TP	1	1,12	1,14	1,28	1,32						
	2	1,05	1,28	1,04	1,25						
	≥ 3	1,14	1,21	0,85	0,99						
	Total	1,10	1,19	1,05	1,19	0,025	NS	0,025	***	0,035	NS

¹PL máx, Producción máxima de leche; CL, Caída de leche y .DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela; IdxPL, Índice de producción de leche; IdxMG, Índice de materia grasa; IdxMP, Índice de materia proteica; IdxTB, Índice de tasa butírica; IdxTP, Índice de tasa proteica;

²Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

³Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

⁴Interacción: Raza x Nivel de aportes nutritivos; SEM, Error estándar de la media; Sig., Significación. ***, $P(<0,001)$; **, $P(0,01)$; *, $P(<0,05)$; NS, Non significativo.

El índice butírico (Idx TB) fue significativamente ($P<0,001$) superior en las Normandas que en las Frisonas. El índice proteico (Idx TP) fue significativamente ($P<0,001$) más alto en las vacas que no recibieron suplementación que en las vacas que fueron alimentadas con una ración altamente energética.

2.3. Correlaciones entre variables

Los animales alimentados con una ración altamente energética, 4 kg MS/vaca/día de concentrado, presentaron un máximo de producción y una caída de leche superior que los animales que no recibieron suplementación, y fueron alimentados exclusivamente con pasto (figura 22). Las vacas de raza Frisona presentaron un máximo de producción y una caída de leche superior que las vacas Normandas (figura 23).

Figura 22. Relación entre la producción máxima (MaxPL) y la caída de leche (Pert PL) para las dos razas de vacas (HF, Frisona y NO, Normanda) en función del nivel de aportes nutritivos (1, 4 kg MS/vaca/día y 2, 0 kg MS/vaca/día de concentrado).

Figura 23. Relación entre la producción máxima (MaxPL) y la caída de leche (Pert PL) para los dos niveles de aportes nutritivos (0 y 4 kg MS/vaca/día) en función de la raza de vaca (1, Frisona y 2, Normanda).

Los animales de primera lactación presentan, por lo general, un máximo de producción y una caída de leche menor que los animales de lactaciones posteriores (figura 24).

Figura 24. Relación entre la producción máxima (MaxPL) y la caída de leche (Pert PL) para las dos razas de vacas con los dos niveles de aportes nutritivos en la ración en función del número de lactación (1ª, 2ª, 3ª, etc.).

Los animales con mayor índice de producción de leche son los que muestran un máximo de producción y una caída de leche más alta que los de menor índice genético (figura 25).

Figura 25. Relación entre la producción máxima (MaxPL) y la caída de leche (Pert PL) para las dos razas de vacas con los dos niveles de aportes nutritivos en la ración en función del índice de producción de leche (Idx PL).

3.- Análisis pormenorizado de un ciclo en la rotación.

En la figura 26 se muestra la producción media de leche de los cuatro rebaños en ordeño, con los 6 ciclos de pastoreo analizados durante la primavera del 2010, pudiéndose observar (al igual que ocurrió en años anteriores) que los animales de raza Frisona suplementados con 4 kg MS/vaca/día fueron los que presentaron las producciones de leche más altas ($31,4 \pm 2,32$ kg/vaca/día) y los de raza Normanda sin suplementación los que presentaron las producciones más bajas ($22,0 \pm 1,50$ kg/vaca/día). Las producciones medias de leche de los otros dos grupos vacas, Frisonas sin suplementación ($27,2 \pm 2,42$ kg/vaca/día) y Normandas suplementadas con 4 kg MS/vaca/día ($26,1 \pm 1,47$ kg/vaca/día), resultaron intermedias entre las anteriores.

Figura 26. Producción media de leche de los cuatro rebaños en la primavera de 2010.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

El peso vivo de los cuatro rebaños también presentó diferencias en función de las razas y de la estrategia alimentaria elegida (figura 27). De manera que las vacas de raza Normanda, independientemente de si fueron ($679 \pm 5,6$ kg) o no suplementadas con concentrado ($638 \pm 9,2$ kg) fueron las que presentaron un peso mayor que las vacas Frisonas con ($629 \pm 6,2$ kg) y sin suplementación ($553 \pm 10,5$). Estos resultados corroboran lo dicho por Horan *et al.* (2004) de manera que las vacas que recibieron un nivel más alto de concentrado en la ración invernal fueron las que mostraron un peso vivo tras el parto y a inicio de la lactación mayor en las primeras 12 semanas de la estación de pastoreo. Además, las vacas de alto potencial genético para producir leche (Frisonas) mostraron un peso vivo más bajo durante las primeras semanas de lactación y fueron más sensibles a la proporción de concentrado en la ración que las Normandas.

Figura 27. Evolución del peso vivo de los cuatro rebaños en la primavera de 2010.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

El contenido medio en materia grasa fue superior en las vacas Normandas sin (41,3 ± 2,11 g/kg) y con suplementación (39,6 ± 1,26 g/kg) que en las vacas Frisonas sin (37,1 ± 2,09 g/kg) y con suplementación (34,8 ± 1,78 g/kg) (figura 28), lo cual estaría relacionado con su curva de lactación. De manera que, las vacas que producen significativamente más leche son las que muestran un contenido en grasa inferior mientras que las vacas que producen menos leche son las que muestran unos contenidos en grasa inferiores. Además, según va transcurriendo la lactación en los ensayos realizados en los años anteriores se ha visto que el contenido en materia grasa disminuye para después volver a aumentar a final de lactación.

Figura 28. Evolución del contenido medio en materia grasa de la leche de los cuatro rebaños en la primavera de 2010.

El contenido medio en proteína también mostró diferencias en función de la raza y de la estrategia alimentaria seleccionada (figura 29). Así pues, las vacas de raza Normanda presentaron unos contenidos superiores durante las primeras semanas de la estación de pastoreo, independientemente de si recibieron ($33,6 \pm 0,69$ g/kg) o no suplementación ($33,8 \pm 0,73$ g/kg), que las vacas de raza Frisona sin ($30,2 \pm 0,70$ g/kg) y con suplementación ($31,1 \pm 0,63$ g/kg).

Figura 29. Evolución del contenido medio en proteína de los cuatro rebaños en la primavera de 2010.

3.1. Defoliación en cada ciclo

En los seis ciclos de pastoreo analizados, se ha visto que la altura media pre- y post-pastoreo fue superior en las parcelas que eran pastadas por animales que recibían un nivel de aportes nutritivos más alto, con 4 kg MS/vaca/día de concentrado en la ración, (131,7 y 47,2 mm, respectivamente) que cuando no recibieron suplementación (121,1 y 41,4 mm, respectivamente) (figura 30). Esta diferencia en las alturas de la hierba se mantuvo en el ciclo de rotación posterior (véase, por ejemplo, bloques 2 y 3 en las rotaciones 1 y 2), lo cual podría llegar a repercutir en la calidad del rebrote de las sucesivas rotaciones y, provocaría un aumento en la cantidad de rechazos con lo cual la ingestión de pasto y la producción de leche se podrían ver penalizadas debido a un descenso en la calidad del pasto en oferta. Esto resultaría más evidente al final de la estación de pastoreo de manera que las parcelas pastadas por los animales que recibieron suplementación mostrarían un mayor contenido en tallos y material senescente que las parcelas pastadas por los animales que no recibieron suplementación.

Figura 30. Disminución de la altura de la hierba en cada ciclo de defoliación.

3.2. Diferencia diaria de altura de la hierba

La medida del descenso diario de la altura de la hierba a medida que los animales pastan una parcela, con un tiempo de permanencia medio de 9 días, resultó superior en los primeros 4-5 días ($9,1 \pm 2,31$ mm) que en los restantes ($4,8 \pm 1,66$ mm) (figura 31). De media, este descenso fue mayor en las parcelas que fueron pastadas por los grupos que no recibieron suplementación ($7,2 \pm 3,43$ mm) que por los que recibieron una ración altamente energética con 4 kg MS/vaca/día de concentrado ($6,8 \pm 2,50$ mm).

Figura 31. Diferencia diaria de la altura de la hierba en cada ciclo de defoliación.

VI. CONCLUSIONES

En este Trabajo Fin de Estudios se analizan dos razas de vacas (Frisonas y Normandas) alimentadas con dos niveles de aportes nutritivos (bajos insumos, basado en el uso de los pastos y altos insumos, dependiente del silo de maíz y del concentrado). La producción de leche fue un 22% superior con altos insumos. En cada ciclo de pastoreo de 10 días, con intervalos posteriores de crecimiento de 20 días, según el modelo de pastoreo rotacional simplificado, el máximo de producción se obtuvo al cuarto día y la caída de leche finalizó al décimo día, siendo superiores en las Frisonas que en las Normandas. La suplementación con 4 kg de MS/vaca/día amortiguó la caída de leche e hizo que el máximo de producción fuese más alto.

Es importante conocer cuánto ingiere una vaca en pastoreo para cualquier sistema de producción de leche. La medición de la altura de la hierba antes y después del pastoreo es un buen reflejo de la oferta y de la ingestión de pasto. Los resultados de este trabajo muestran que la altura de la hierba experimentó un descenso mayor en los 4 ó 5 primeros días ($9,1 \pm 2,31$ mm) de permanencia del ganado en la parcela que en los restantes días ($4,8 \pm 1,66$ mm) dentro del ciclo de 10 días de defoliación en el llamado modelo de pastoreo rotacional simplificado. Además, la altura media pre- y post-pastoreo fue superior en las parcelas pastadas por los animales con suplementación (131,7 y 47,2 mm, respectivamente) que en aquellas pastadas sin suplementación (121,1 y 41,4 mm, respectivamente), lo que podría repercutir en la calidad del rebrote. El descenso de altura tras el pastoreo fue mayor en las parcelas pastadas por los grupos sin suplementación ($7,2 \pm 3,43$ mm) que por los que la recibieron ($6,8 \pm 2,50$ mm).

Se observó que el manejo del pasto es una gran herramienta a través de la cual se puede obtener una hierba de calidad a lo largo de toda la estación de pastoreo. Factores como la carga ganadera (baja o moderada), el sistema forrajero (hierba o maíz) y el nivel de aporte de concentrado (bajo o alto) suministrado en la ración permiten controlar el aporte alimentario y ejercen un efecto sobre la producción de leche en pastoreo. Además, otros factores como el potencial genético del animal (alto o bajo), la raza (Frisona o Normanda), el número de lactación (primíparas o multíparas) y el estado de lactación (inicio o final) influyen también sobre la demanda alimentaria.

Es importante la búsqueda de una vaca adecuada al sistema productivo que: (1) transforme de forma eficiente el alimento ingerido en la ración en leche, (2) valore una producción lechera sin altos insumos, (3) se reproduzca sin dificultades, (4) posea una alta longevidad y (5) produzca una leche sana y de calidad, adaptada a las demandas del mercado. En pastoreo además se mejora la calidad de la leche debido un incremento en los ácidos grasos poliinsaturados, considerados beneficiosos para la salud humana, como sería el ácido linoleico conjugado (CLA) por sus propiedades ateroprotectoras, antidiabéticas y antidiabéticas, que permanece en los productos frescos y/o elaborados.

Adecuar los aportes alimentarios a la demanda del animal es fundamental para obtener sistemas productivos eficientes, rentables económicamente y sostenibles a largo plazo. Un adecuado presupuesto forrajero resulta clave para conjugar las necesidades nutritivas del animal con el forraje producido en la explotación, para que la vaca ingiera alimento en cantidad y calidad suficiente para producir leche, mantener la reproducción y la sanidad. Cualquiera que sea la estrategia alimentaria que cubra el compromiso entre necesidades del animal y aportes forrajeros se debe actuar con versatilidad y flexibilidad recurriendo por ejemplo a la suplementación otros forrajes conservados o concentrado en épocas críticas de la lactación

VII. BIBLIOGRAFÍA

ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2008. (2009) Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaría General Técnica. Madrid, España, 1199 pp.

ARROYOS, C. (2007) Desarrollo Rural Sostenible en la UE. El nuevo FEADER 2007-2013. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, España, 309 pp.

BARBAT, A.; DRUET, T.; BANAITI, B.; GUILLAUME, F.; COLLEAU, J.J., BOICHARD, D. (2005) Bilan phénotypique de la fertilité à l'insemination artificielle sans les trois principales races laitières françaises. *Renc. Rech. Rum.* 12, 137-140.

BARBEYTO, F.; LÓPEZ, C. (2010) Resultados do Programa de Xestión de Vacún de Leite en Galicia en 2008. Consellería do Medio Rural. Santiago de Compostela, España, 99 pp.

BEERDA, B.; OUWELTJES, W.; SEBECK, L.B.J.; WINDIG, J.J.; VEERKAMP, R.F. (2007) Effect of genotype by environment interactions on milk yield, energy balance, and protein balance. *J. Dairy Sci.* 90, 219-228.

BERG, J.; EKERN, A. (1993) Long-term Effects of Concentrate Level in Dairy Cows. *Acta Agric. Scand. Animal Science* 43, 35-43.

BOETTCHER, P.J.; FATEHI, J.; SCHUTZ, M.M. (2003) Genotype X Environment Interactions in Conventional versus Pasture-Based Dairies in Canada. *J. Dairy Sci.* 86, 383-389.

BOICHARD, D.; BARBAT, A.; BRIEND M. (2002) Evaluation génétique des caractères de fertilité femelle chez les bovines laitiers. *Journée de l'Association pour l'Etude de la Reproduction Animale.* Lyon, 29-37.

BREA, T. (1993) Efecto del pastoreo rotacional y continuo en un sistema de producción con vacas de carne y su posible influencia en las características de la pradera. *Tesis Doctoral.* Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela.

BROCARD, V.; Le CŒUR, P.; Le LAN, B.; LOSQ, G.; CHARDIGNY, T. (2001) Dossier réduction du coût alimentaire : 10 ans de travail pour améliorer le travail. *Elevage Rentabilité* 86, 383-389.

BROSTER, W.H.; CLEMENTS, J.A.; BROSTER, V.P.; SMITH, T.; SIVITER, J.W.; HILL, R.E. (1989) Effect of amount and composition of feed given over three lactations on the performance of dairy cow. *J. Dairy Research* 56, 561-577.

BUCKLEY, F.; DILLON, P.; RATH, M.; VEERKAMP, R.F. (2000) The relationship Between Genetic Merit For Yield and Live Weight, Condition Score, and Energy Balance of Spring Calving Holstein-Friesian Dairy Cows on Grass Based System of Milk Production. *J. Dairy Science* 83, 1878-1886.

CNIEL (2006) Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Production laitière moyenne en France durant l'année 2206.

COLLEAU, J.J.; REGALDO, D. (2001) Définition de l'objectif de sélection dans les races bovines laitières. *Renc. Rech. Rum.* 8, 329-332.

DELABY, L. (2002) Influence de quelques facteurs zootechniques sur la composition en acide gras du lait de vache au pâturage. *Renc. Rech. Rum.* 9, 364.

DELABY, L.; PEYRAUD, J.L., DELAGARDE, R. (2003) Faut-il compléter les vaches laitières au pâturage? *INRA, Prod. Anim.* 16 (3), 183-195.

DELABY, L.; FAVERDIN, P.; DISENHAUS, C.; MICHEL, G.; PEYRAUD, J.L. (2009) Effect of feeding strategies on the Holstein and Normande dairy cows performance and their evolution during the lactation. *Animal* 3(6), 891-905.

DILLON, P.; SNIJDERS, S.; BUCKLEY, F.; HARRIS, B.; O'CONNOR, P.; MEE, J.F. (2003) A comparison of different dairy cow breeds on a seasonal grass-based system of milk production. 2. Reproduction and survival. *Livestock Production Sci.* 83, 35-42.

DILLON, P.; BERRY, D.P.; EVANS, R.D., BUCKLEY, F.; HORAN, B. (2006) Consequences of genetic selection for increased milk production in European seasonal pasture based systems of milk production. *Livestock Production Sci.* 99, 141-158.

DISENHAUS, C.; GRIMARD, B.; TROU, G., DELABY, L. (2005) De la vache au système: s'adapter aux différents objectifs de reproduction en élevage laitier? *Renc. Rech. Rum.* 12, 125-136.

ELGERSMA, A.; ELLEN, G.; van der HOST, H.; MUUSE, B.G.; BOER, H.; TAMMINGA, S. (2004) Quick changes in milk fat composition after transition from fresh grass to a silage diet and effects on consumer health benefits. *Anim. Feed Sci. Technol.* 117, 13-27.

ERNST, P.; Le DU, Y.L.P.; CARLIER, L. (1980) Animal and sward production under rotational and continuous grazing management. A critical appraisal. *Proceedings of an International symposium of the European Grassland Federation.* Ed. PUDOC: 119-126.

EUROSTAT (2009) Agricultural statistics. Main results 2007-08. Luxembourg, 131 pp.

FAVERDIN, P.; DELAGARDE, R.; DELABY, L.; MESCHY, F. (2007) Alimentation des vaches laitières. *Alimentation des bovines, ovins et caprins*. Éd. Quae, Versailles, France, 23-55.

FERRIS, C.P.; GORDON, F.J.; PATTERSON, D.C.; MAYNE, C.S.; KILPATRICK, D.J. (1999) The influence of dairy cow genetic merit on the direct and residual response to level of concentrate supplementation. *J. Agric. Sci.* 132, 467-481.

FERRIS, C.P.; DALE, A.J.; MAYNE, C.S.; KEADY, T.W.J.; KILPATRICK, D.J. (2008). Comparison of fertility and health characteristics of Holstein-Friesian and Norwegian Red cows over an 8-year period. *The Irish Grassland and Animal Production Association*. Tullamore, Ireland, 98 pp.

FLORES, G. (2003) Factores que afectan a la calidad del ensilaje de hierba y a la planta de maíz forrajero en Galicia y evaluación de métodos de laboratorio para la predicción de la digestibilidad in vivo de la materia orgánica de estos forrajes ensilados. *Tesis Doctoral*. Universidad Politécnica de Madrid. 353 pp.

FREDEEN, A. H.; ASTATKIE, T.; JANNASCH, R. W.; MARTIN, R. C. (2002) Productivity of grazing Holstein cows in Atlantic Canada. *J. Dairy Sci.* 85, 1331-1338.

FULKERSON, W.J.; WILKINS, J.; DOBOS, R.C.; HOUGH, G.M.; GODDARD, M.E.; DAVISON T. (2001) Reproductive performance in Holstein-Friesian cows in relation to genetic merit and level of feeding when grazing pasture. *Animal Sci.* 73, 397-406.

GONZÁLEZ, A. (2002) Manejo del rebaño para la producción de leche en pastoreo. En: *“Producción de pastos, forrajes y céspedes”*. Ed. C. Chocarro, F. Santiveri, R. Fanlo, I. Bovet, J. Lloveras. Universidad de Lleida. España, 527-532.

GONZÁLEZ, A. (2003) Posibilidades del pastoreo en Galicia. Seminario de la AEEA. El sector lácteo español: transformaciones recientes y retos futuros. CD-ROM – DL: C-1406-2003. Facultad de Veterinaria de Lugo. 13-14 marzo. <http://www.usc.es/~idega/gonzalezs.doc>

GONZÁLEZ, A.; VÁZQUEZ, O.P. (2006) Cómo conseguir unha composición do leite de maior calidade e san: o ácido linoleico conxugado (CLA). *Revista Cooperación* 79. Ed. AGACA. Cadernillo divulgación técnica, 16 pp.

GRAINGER, C.; GODDARD, M.E. (2004) A review of the effects of dairy breed on feed conversion efficiency – An opportunity lost? *Animal Production in Australia* 25, 77-80.

HODEN, A.; MICOL, D. ; LIÉNARD, G. ; MULLER, A. ; PEYRAUD, J.L. (1986) Interpretation des essais de pasturage avec des bovins: terminologie, modes de calcul, bilans annuels. *Bulletin technique C.R.Z.V. de Theix* 63, 31-42.

HOLMES, W. (1989) Grazing management. In: “*Grass production and utilization*” Ed. W. Holmes. 4, 130-172.

HOLMES, W. (1962) Grazing management for dairy cattle. *J. British Grassland Society* 17, 30-40.

HORAN, B.; MEE, J.F.; RATH, M.; O’CONNOR, P.; DILLON, P. (2004) The effect of strain of Holstein-Friesian cow and feed system on reproductive performance in seasonal-calving milk production systems. *Animal Sci.* 79, 453-468.

HORAN, B.; DILLON, P.; FAVERDIN, P.; DELABY, L.; BUCKLEY, F.; RATH, M. (2005) The interaction of strain of Holstein-Friesian cow and pasture based feed system for milk production, bodyweight and body condition score. *J. Dairy Science* 88, 1231-1243.

KENNEDY, J.; DILLON, P.; O’SULLIVAN, K.; BUCKLEY, F.; RATH, M. (2003) Effect of genetic merit and concentrate feeding level on the reproductive performances of Holstein Friesian dairy cows in a grass based milk production system. *Animal Sci.* 297-308.

KOLVER, E.S.; ROCHE, J.R. ; De VETH, M.J. ; THORINE, P.L. ; NAPPER, A.R. (2002) Total mixed rations versus pasture diets: Evidence for a genotype x diet interaction in dairy cow performance. *Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production* 62, 246-251.

KOLVER, E. S. (1997) The pasture fed dairy cow: opportunities for improve nutrition. *Proceedings of the Nutrition Society of New Zealand* 22, 160-173.

LOSQ, G.; PORTIER, B.; TROU, G.; HERISSET, R.; BROCARD, V.; GOMINARD, C. (2005) Pratiques et resultants de 2 groupes d’exploitation laitières bretonnes économes en concentrés. *Renc. Rech. Rum.* 12, 217-220.

MACKLE, T.R.; PARR, C.R.; STAKELUM, G.K.; BRYANT, A.M.; MacMILLAN, K.L. (1996) Feed conversion, daily pasture intake and milk production of primiparous Friesian and Jersey cows calved at two different liveweights. *New Zealand J. of Agric. Res.* 39, 357-370.

MARAÑÓN, M. (2005) *Ganadería sostenible en la Cornisa Cantábrica*. DG VI Agricultura de la Comisión Europea, COAG. 68 pp. + suplemento 12 pp.

MATTALIA, S.; BARBAT, A.; DANCHIN-BURGE, C.; BROCHARD, M.; LE MEZEC, P.; MINERY, S.; JANSEN, G.; VAN DOORMAAL, R.; VERRIER, E. (2006) La variabilité génétique des huit principales races bovines laitières françaises: quelles évolutions, quelles comparaisons internationales? *Renc. Rech. Rum.* 13, 239-246.

McCARTHY, S.; HORAN, B.; DILLAN, P.; O'CONNOR, P.; RATH, M.; SHALLOO, L. (2007) Economic comparison of divergent strains of Holstein-Friesian cows in various pasture-based production systems. *J. Dairy Sci.* 90, 1493-1505.

MacDONALD, K.A.; VERKERK, G.A.; THORROLD, B.S.; PRYCE J.E.; PENNO, J.W.; McNAUGHTON, L.R.; BURTON, L.J.; LANCASTER, J.A.S.; WILLIAMSON, J.H.; HOLMES C.W. (2008) A comparison of three strains of Holstein-Friesian grazed on pasture and managed under different feed allowances. *J. Dairy Sci.* 91, 1693-1707.

McMEEKAN, C.P.; WALSH, M.J. (1963) The interrelationships of grazing method and stocking rate in the efficiency of pasture utilization by dairy cattle. *J. Agric. Sci.* 61, 147-163.

MOSQUERA, M^a.R.; GONZÁLEZ, A.; RIGUEIRO, A. (1999) *Ecología y Manejo de Praderas*. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tórculo Edicións. Santiago de Compostela, España, 214 pp.

MOSQUERA, M^a.R.; GONZÁLEZ, A. (1999) Pasture production in Northern Spain systems. *New Zealand J. Agric. Research* 42, 125-132.

NIELSEN, H.M.; FRIGGENS, N.C.; LOVENDAHL, P.; JENSEN, J.; INGVAERTSEN, K.L. (2003) Influence of breed, parity, and stage of lactation on lactational performance and relationship between body fatness and live weight. *Livestock Production Sci.* 79, 119-133.

PEYRAUD, J.L.; GONZÁLEZ, A. (2000) Relations between grass production, supplementation and intake in grazing dairy cows. In: Soegaard, K.; Ohlson, C.; Sehested, J.; Hutchings, N. J.; Kristensen, T. (Eds.). "Grassland Farming. Balancing environmental and economic demands" *Grassland Sci. in Europe* 5, 269-282.

PFLIMLIN, A. (1980) Le pâturage continu intensif pour les vaches laitières dans quelques pays de l'Europe du Nord. *Fourrages* 81, 21-56.

PFLIMLIN, A.; RAISON, C.; LE GALL, A.; IRLE, A.; MIRABAL, Y. (2006) Contribution des systèmes laitiers aux excédents de bilan en azote et phosphore et à la pollution de l'eau dans l'Espace Atlantique. *Renc. Rech. Rum.* 13, 47.

PFLIMLIN, A. (2008) Evolution de l'Europe laitière et des systèmes fourragers. Argumentaire pour une autre politique. *Fourrages* 196, 401-424.

PORTIER, B.; BROCARD, V.; LE MEUR, D.; LÓPEZ, C. (2003) Effects du niveau de complémentation sur les performances et le coût alimentaire des vaches laitières. *Renc. Rech. Rum.* 10, 361-368.

POTTIER, E.; DELABY, L.; AGABRIEL, J. (2007) Adaptations de la conduite des troupeaux de bovins et ovins aux risques de sécheresse. *Fourrages* 191, 267-284.

PRYCE, J.E.; NIELSEN, B.L.; VEERKAMP, R.F.; SIMM, G. (1999) Genotype and feeding system effects and interactions for health and fertility in traits in dairy cattle. *Livestock Production Sci.* 57, 193-201.

PRYCE, J.E.; ROYAL, M.D.; GARNSWORTHY, P.C.; MAO, I.L. (2004) Fertility in the high-producing dairy cow. *Livestock Production Sci.* 86, 125-134.

RAISON, C.; PFLIMLIN, A.; LE GALL, A. (2006) Optimisation des pratiques environnementales dans un réseau de fermes laitières de l'Espace Atlantique. *Rapport de synthèse du séminaire final Green Dairy*, 13-14 Décembre 2006, Rennes, 45-67.

REHN, H.; BERGLUND, B.; PHILIPSSON, J.; EMANUELSON, U.; TENGROTH, G. (2000) Breed and management interaction for production and reproduction in Swedish dairy cows. *Acta Agric. Scand.* 50, 137-145.

RÉSEAUX D'ELEVAGE (2008) Les systèmes bovins laitiers en France, Coll. Synthèse, Éd. Institut de l'Élevage, Paris, 32 pp.

ROCA, A.I.; GONZÁLEZ, A.; VÁZQUEZ, O.P. (2009a) Presión de pastoreo y suplementación en vacas lecheras. *Libro de Ponencias y Comunicaciones Libres del XIV Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina*, La Coruña, España, 301-303 pp.

ROCA, A.I.; O'DONOVAN, M.; CURRAN, J.; GONZÁLEZ, A. (2009b) Efecto de la oferta y disponibilidad diaria de hierba sobre la composición morfológica del pasto. *Libro de Actas de la XLVII Reunión Científica de la SEEP*. Huesca, España, 503-510 pp.

ROCHE, J.R.; BERRY, D.P.; KOLVER, E.S. (2006) Holstein-Friesian strain and feed effects in milk production body weight, and body condition score profiles in grazing dairy cows. *J. Dairy Sci.* 89, 3532-3543.

ROUQUETTE, J.L.; PFLIMLIN, A. (1995) Les grandes régions d'élevage: proposition de zonage pour la France. *Symp. Int. sur la nutrition des herbivores*, INRA, Clermont-Ferrand.

SOYEURT, H.; GILLON, A.; VANDERICK, S.; MAYERES, P.; BERTOZZI, C.; GENGLER, N. (2007) Estimation of heritability and genetic correlations for the major fatty acids in bovine milk. *J. Dairy Sci.* 90, 4435-4442.

STOOP, W.M.; van ARENDONK, J.A.M.; HECK, J.M.L.; van VALENBERG, H.J.F.; BOVENHUIS, H. (2007) Genetic parameters for major milk fatty acids and milk production traits of Deutch Holstein-Friesians. *J. Dairy Sci.* 91, 385-394.

THOMET, P.; KUNZ, P. (2008) What type of cow do we need for grassland based milk production? *Biodiversity and Animal Feed, Proc. 22nd Meeting Europ. Grassland Fed.*, Uppsala, Sweden, 13, 864-866.

TREACHER, T.T. (1992) Ideas actuales sobre el manejo de pastos con ganado ovino y vacuno en el Reino Unido. En: "100 Años de Investigación Agraria: 1888-1988" *Servicios de Estudios e Publicacións, Secretaría Xeral Técnica, Consellería de Agricultura, Gandería e Montes*. Betanzos, España, 2, 45-62.

VÁZQUEZ, O.P.; SMITH, T.R. (2000) Factors Affecting Pasture Intake and Total Dry Matter Intake in Grazing Dairy Cows. *J. Dairy Sci.* 83, 2301-2309.

VÁZQUEZ, O.P.; GONZÁLEZ, A.; LÓPEZ, J. (2004) Efectos del pastoreo rotacional con vacas lecheras sobre la variación de la composición nutritiva del pasto entre rotaciones. *Libro de Actas de la XLIV Reunión Científica de la SEEP*, Salamanca, España, 249-253 pp.

WHITE, S.L.; BENSON, G.A.; WASHBURN, S.P.; GREEN, J.T. (2002) Milk production and economic measures in confinement or pasture systems using seasonally calved Holstein and Jersey cows. *J. Dairy Sci.* 85, 95-104.

WOOD, P.D.P. (1968) Factors affecting the shape of the lactation curve in cattle. *Anim. Prod.* 11, 307-316.

WOOD, P.D.P. (1976) Algebraic models of the lactation curves for milk, fat and protein production, with estimates of seasonal variation. *Anim. Prod.* 22, 35-40.

VII. ANEXOS

Anexo 1. Calendario de pastoreo del año 2001 extraído del programa Patur'IN.

Anexo 2. Calendario de pastoreo del año 2002 extraído del programa Patur'IN.

Anexo 3. Calendario de pastoreo del año 2003 extraído del programa Patur'IN.

Calendrier de pâturage

Anexo 4. Calendario de pastoreo del año 2004 extraído del programa Patur'IN.

Calendrier de pâturage

Anexo 5. Calendario de pastoreo del año 2005 extraído del programa Patur'IN.

Anexo 6. Calendario de pastoreo del año 2007 extraído del programa Patur'IN.

Anexo 7. Calendario de pastoreo del año 2008 extraído del programa Patur'IN.

Anexo 8. Calendario de pastoreo del año 2009 extraído del programa Patur'IN.

Anexo 9. Producción media de leche durante el año 2001 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

Anexo 10. Producción media de leche durante el año 2002 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

Anexo 11. Producción media de leche durante el año 2003 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

Anexo 12. Producción media de leche durante el año 2004 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

Anexo 13. Producción media de leche durante el año 2005 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisnoa y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

Anexo 14. Producción media de leche durante el año 2007 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisnoa y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

Anexo 15. Producción media de leche durante el año 2008 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

Anexo 16. Producción media de leche durante el año 2009 de los cuatro rebaños.

Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg/vaca/día y 4, 4 kg/vaca/día de concentrado.

Anexo 17. Producción máxima y caída de leche observada en 2001, en las 5 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)
2001	1	1,66	31-05-01	08-06-01	17,4	6,8	15,3	0	HF	25,3	4	10	17,9	-7,4
									NO	20,3	4	10	14,7	-5,5
		1,30	31-05-01	08-06-01	19,4	7,5	16,0	4	HF	27,3	4	10	20,6	-6,7
									NO	24,3	4	10	18,6	-5,7
	2	2,30	09-06-01	16-06-01	10,9	6,7	16,5	0	HF	24,7	4	9	19,4	-5,3
									NO	19,9	4	9	16,4	-3,6
		1,30	09-06-01	16-06-01	14,6	6,3	13,2	4	HF	26,6	4	9	22,3	-4,3
									NO	23,5	4	9	19,6	-3,9
	3	2,40	17-06-01	26-06-01	11,5	6,2	14,0	0	HF	23,9	4	11	18,2	-5,7
									NO	19,2	4	11	15,3	-3,9
		2,40	17-06-01	26-06-01	12,3	6,6	13,2	4	HF	27,3	4	11	21,9	-5,5
									NO	23,8	4	11	19,3	-4,4
	4	2,30	15-07-01	23-07-01	10,6	6,5	19,8	0	HF	21,4	4	10	16,1	-5,3
									NO	17,2	5	10	13,3	-3,9
		2,30	15-07-01	23-07-01	11,6	6,2	16,6	4	HF	25,1	4	10	20,0	-5,1
									NO	21,9	4	10	18,2	-3,6
	5	2,40	08-08-01	15-08-01	11,8	5,6	13,8	0	HF	19,2	5	9	13,1	-6,1
									NO	15,8	5	9	10,9	-4,9
		2,40	08-08-01	15-08-01	11,2	5,3	14,6	4	HF	24,0	4	9	18,1	-5,9
									NO	21,1	4	9	16,4	-4,7

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Anexo 18. Producción máxima y caída de leche observada en 2002, en las 6 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)
2002	1	2,30	15-05-02	24-05-02	13,0	6,5	16,0	0	HF	28,3	5	11	21,7	-6,6
									NO	23,2	5	11	18,1	-5,1
		2,30	15-05-02	24-05-02	12,6	7,1	18,0	4	HF	31,3	4	11	24,4	-7,0
									NO	26,2	4	11	21,5	-4,7
	2	2,30	25-05-02	03-06-02	13,7	5,9	15,8	0	HF	28,5	4	11	20,3	-8,2
									NO	23,1	5	11	16,4	-6,8
		2,30	25-05-02	03-06-02	14,6	6,0	17,2	4	HF	32,4	4	11	25,8	-6,6
									NO	27,0	4	11	22,0	-5,0
	3	2,30	04-06-02	12-06-02	14,0	6,5	17,6	0	HF	26,2	4	10	19,3	-7,0
									NO	21,2	4	10	15,9	-5,3
		2,30	04-06-02	12-06-02	13,6	7,0	18,7	4	HF	31,0	4	10	24,2	-6,8
									NO	26,1	3	10	21,5	-4,6
	4	2,30	19-06-02	27-06-02	11,8	4,9	14,6	0	HF	23,5	4	10	15,2	-8,3
									NO	19,7	5	10	13,7	-6,0
		2,30	19-06-02	27-06-02	12,3	5,7	16,9	4	HF	29,0	4	10	21,2	-7,8
									NO	23,5	4	10	19,0	-4,5
	5	2,30	28-06-02	06-07-02	10,9	5,8	15,2	0	HF	23,3	4	10	16,1	-7,2
									NO	19,5	4	10	13,6	-5,9
		2,30	28-06-02	06-07-02	12,1	6,1	12,4	4	HF	29,4	4	10	21,8	-7,6
									NO	23,9	4	10	19,2	-4,7
6	2,30	26-08-02	03-09-02	13,8	6,0	21,0	0	HF	16,0	4	10	10,6	-5,4	
								NO	12,2	3	10	8,1	-4,1	
	2,30	26-08-02	03-09-02	14,3	7,7	21,0	4	HF	22,1	4	10	16,8	-5,3	
								NO	18,0	4	10	13,6	-4,4	

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Anexo 19. Producción máxima y caída de leche observada en 2003, en las 5 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)
2003	1	2,30	14-06-03	22-06-03	11,4	5,7	15,4	0	HF	23,7	4	10	16,9	-6,8
									NO	23,9	5	10	17,7	-6,2
		2,30	14-06-03	22-06-03	11,5	6,4	16,7	4	HF	27,3	4	10	22,2	-5,0
									NO	27,0	4	10	22,3	-4,7
	2	2,30	11-07-03	19-07-03	11,7	4,4	16,0	0	HF	21,9	4	10	13,6	-8,2
									NO	18,7	4	10	12,9	-5,8
		2,30	11-07-03	19-07-03	11,6	5,8	17,0	4	HF	27,5	4	10	21,4	-6,1
									NO	22,8	4	10	17,1	-5,7
	3	2,30	20-07-03	27-07-03	9,8	5,9	14,5	0	HF	20,9	4	9	13,8	-7,1
									NO	17,7	4	9	12,2	-5,5
		2,30	20-07-03	27-07-03	10,9	6,6	21,6	4	HF	27,0	4	9	21,2	-5,8
									NO	21,9	4	9	17,8	-4,1
	4	2,40	12-08-03	21-08-03	11,9	5,0	17,2	0	HF	18,5	6	10	13,3	-5,2
									NO	15,8	5	10	11,2	-4,6
		2,40	12-08-03	21-08-03	11,9	4,6	17,1	4	HF	24,2	5	10	19,8	-4,5
NO									19,2	5	10	15,4	-3,8	
5	2,30	31-08-03	07-09-03	9,3	4,5	15,1	0	HF	13,4	4	9	8,0	-5,5	
								NO	14,4	4	9	9,8	-4,6	
	2,30	31-08-03	07-09-03	9,3	5,1	14,8	4	HF	21,4	4	9	15,3	-6,1	
								NO	17,1	4	9	12,8	-4,3	

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Anexo 20. Producción máxima y caída de leche observada en 2004, en las 7 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)
2004	1	2,30	18-05-04	29-05-04	15,3	6,7	14,8	0	HF	28,1	4	13	19,6	-8,5
									NO	24,6	4	13	17,7	-6,9
		2,30	18-05-04	29-05-04	16,1	7,7	15,6	4	HF	31,6	4	13	25,4	-6,2
									NO	26,5	5	13	21,6	-5,0
	2	2,30	30-05-04	07-06-04	11,3	7,3	13,3	0	HF	25,9	4	10	18,4	-7,5
									NO	23,1	5	10	17,1	-5,9
		2,30	30-05-04	07-06-04	12,4	6,1	14,8	4	HF	30,2	4	10	24,8	-5,4
									NO	26,0	3	10	21,3	-4,7
	3	2,30	08-06-04	16-06-04	13,4	6,8	17,2	0	HF	24,7	5	10	17,8	-6,9
									NO	22,2	5	10	16,9	-5,3
		2,30	08-06-04	16-06-04	13,0	6,1	17,0	4	HF	29,6	4	10	24,1	-5,5
									NO	26,0	3	10	21,3	-4,7
	4	2,30	20-07-04	28-07-04	12,2	4,7	14,2	0	HF	22,3	4	10	15,1	-7,3
									NO	19,2	4	10	14,3	-5,0
	2,30	20-07-04	28-07-04	12,0	6,4	18,5	4	HF	27,3	3	10	21,3	-6,0	
								NO	22,2	4	10	16,6	-5,5	
5	2,30	29-07-04	06-08-04	12,8	5,8	17,5	0	HF	21,3	4	10	15,0	-6,2	
								NO	18,4	4	10	13,8	-4,6	
	2,30	29-07-04	06-08-04	13,4	6,4	22,7	4	HF	25,8	4	10	20,2	-5,6	
								NO	20,8	3	10	16,4	-4,4	
6	2,30	19-09-04	26-09-04	11,7	6,1	16,6	0	HF	18,8	4	9	11,7	-7,1	
								NO	15,0	4	9	9,4	-5,6	
	2,30	19-09-04	26-09-04	12,8	7,4	16,9	4	HF	23,6	4	9	18,4	-5,3	
								NO	16,8	4	9	12,2	-4,5	
7	2,40	27-09-04	05-10-04	13,3	4,8	16,9	0	HF	18,6	5	10	11,2	-7,4	
								NO	14,5	5	10	8,2	-6,2	
	2,40	27-09-04	05-10-04	13,2	4,5	16,3	4	HF	23,9	5	10	17,0	-6,9	
								NO	16,0	4	10	11,2	-4,9	

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Anexo 21. Producción máxima y caída de leche observada en 2005, en las 5 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)
2005	1	2,30	16-05-05	25-05-05	16,1	6,8	14,9	0	HF	30,6	5	11	21,6	-9,0
									NO	24,1	4	11	18,7	-5,5
		2,30	16-05-05	25-05-05	15,8	7,5	15,6	4	HF	32,4	5	11	26,9	-5,5
									NO	27,1	5	11	22,2	-4,9
	2	2,30	11-06-05	19-06-05	13,4	6,6	15,3	0	HF	28,5	5	10	20,2	-8,3
									NO	22,4	5	10	16,9	-5,5
		2,30	11-06-05	19-06-05	14,8	6,8	17,4	4	HF	32,1	4	10	25,2	-6,8
									NO	25,3	4	10	19,9	-5,4
	3	2,30	20-06-05	28-06-05	13,4	6,4	14,9	0	HF	21,8	4	10	15,3	-6,5
									NO	25,7	4	10	18,5	-7,2
		2,30	20-06-05	28-06-05	12,4	5,8	16,4	4	HF	26,0	4	10	20,2	-5,8
									NO	27,5	4	10	21,3	-6,2
	4	2,30	08-07-05	16-07-05	11,4	4,7	15,7	0	HF	23,7	4	10	15,2	-8,5
									NO	18,7	4	10	14,1	-4,6
		2,30	08-07-05	16-07-05	12,9	6,3	21,2	4	HF	29,1	3	10	22,1	-7,0
NO									22,1	4	10	17,0	-5,1	
5	2,40	17-07-05	26-07-05	12,4	5,2	12,7	0	HF	17,6	5	11	13,5	-4,2	
								NO	21,6	5	11	16,5	-5,2	
	2,40	17-07-05	26-07-05	12,5	5,1	14,5	4	HF	22,5	5	11	18,2	-4,2	
								NO	24,0	5	11	18,8	-5,1	

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Anexo 22. Producción máxima y caída de leche observada en 2006, en las 4 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)
2006	1	2,30	27-04-06	09-05-06	13,8	5,8	13,2	0	HF	31,7	6	14	24,0	-7,7
									NO	25,2	5	14	18,4	-6,8
		2,30	27-04-06	09-05-06	15,6	5,6	13,5	4	HF	38,5	5	14	31,0	-7,5
									NO	30,0	6	14	24,9	-5,1
	2	2,30	10-05-06	21-05-06	20,0	8,0	19,6	0	HF	29,6	5	13	22,5	-7,1
									NO	23,5	5	13	17,1	-6,3
		2,30	10-05-06	21-05-06	18,8	7,3	19,1	4	HF	36,8	6	13	29,7	-7,1
									NO	28,3	5	13	23,3	-5,0
	3	2,30	22-05-06	31-05-06	15,3	5,3	17,6	0	HF	29,6	5	11	22,4	-7,1
									NO	23,5	5	11	18,3	-5,2
		2,30	22-05-06	31-05-06	15,2	6,4	17,3	4	HF	36,3	4	11	28,8	-7,5
									NO	28,3	4	11	23,4	-4,9
4	2,30	01-06-06	09-06-06	11,6	4,9	14,3	0	HF	28,9	4	10	19,9	-8,9	
								NO	23,1	4	10	15,9	-7,2	
	2,30	01-06-06	09-06-06	12,2	5,9	15,9	4	HF	34,8	4	10	27,6	-7,2	
								NO	28,0	4	10	22,1	-5,9	

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Anexo 23. Producción máxima y caída de leche observada en 2007, en las 5 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)	
2007	1	2,30	04-05-07	13-05-07	15,3	7,5	19,1	0	HF	29,5	5	11	24,0	-5,5	
										NO	24,2	5	11	19,2	-5,0
			2,30	07-05-07	16-05-07	16,3	8,5	16,9	4	HF	33,6	4	11	27,0	-6,5
									NO	30,0	4	11	24,6	-5,5	
	2	2,30	21-06-07	27-06-07	12,0	5,3	21,3	0	HF	23,4	4	7	17,9	-5,5	
									NO	20,3	4	7	15,8	-4,5	
			2,30	23-06-07	30-06-07	13,6	6,1	21,2	4	HF	27,9	4	9	20,9	-7,0
									NO	25,2	4	9	20,0	-5,2	
	3	3,20	28-06-07	06-07-07	11,7	5,7	20,1	0	HF	21,4	5	10	15,8	-5,6	
									NO	19,3	5	10	13,9	-5,3	
			1,90	01-07-07	07-07-07	12,6	4,8	14,9	4	HF	24,7	4	8	18,7	-6,0
									NO	23,4	4	8	17,4	-6,0	
	4	2,30	07-08-07	14-08-07	12,3	5,8	17,9	0	HF	18,8	4	7	15,5	-3,3	
									NO	16,1	4	7	13,1	-3,1	
			2,30	08-08-07	15-08-07	12,8	5,5	19,7	4	HF	24,9	3	9	20,0	-4,9
									NO	21,4	3	9	17,7	-3,7	
	5	3,00	07-09-07	15-09-07	11,4	6,0	14,7	0	HF	17,4	5	10	13,3	-4,1	
									NO	14,1	5	10	10,2	-3,8	
			1,80	04-09-07	10-09-07	12,3	5,3	15,9	4	HF	22,5	4	8	16,7	-5,8
									NO	19,6	4	8	15,2	-4,3	

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Anexo 24. Producción máxima y caída de leche observada en 2008, en las 4 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ⁴ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)	
2008	1	2,30	23-05-08	01-06-08	15,0	7,3	21,6	0	HF	24,3	5	11	18,7	-5,6	
									NO	19,8	4	11	15,5	-4,3	
			2,30	22-05-08	30-05-08	13,4	6,8	13,0	4	HF	32,6	3	10	23,3	-9,3
									NO	27,2	4	10	21,4	-5,8	
	2	2,30	02-06-08	09-06-08	12,8	5,9	14,7	0	HF	22,9	4	9	17,7	-5,3	
									NO	18,5	4	9	14,9	-3,6	
			2,30	31-05-08	07-06-08	11,0	5,7	14,7	4	HF	29,0	4	9	24,8	-4,2
									NO	24,9	5	9	21,3	-3,6	
	3	3,00	14-08-08	25-08-08	12,2	5,3	19,8	0	HF	18,2	6	13	14,4	-3,9	
									NO	14,8	7	13	12,7	-2,2	
			1,80	14-08-08	22-08-08	11,9	4,9	14,0	4	HF	26,5	5	10	21,1	-5,5
									NO	21,4	5	10	17,8	-3,6	
	4	3,30	03-10-08	12-10-08	13,3	6,4	25,7	0	HF	16,7	5	11	11,9	-4,8	
									NO	13,1	5	11	9,2	-3,9	
			1,80	04-10-08	11-10-08	14,0	6,6	20,3	4	HF	23,2	4	9	18,0	-5,2
									NO	17,1	5	9	14,0	-3,2	

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.

Anexo 25. Producción máxima y caída de leche observada en 2009, en las 4 secuencias seleccionadas, para las dos razas con niveles de aportes nutritivos diferentes.

Año	Sec. Seleccionada ¹	Área (ha)	Entrada	Salida	Altura pre-pastoreo (cm)	Altura post-pastoreo (cm)	Hierba en oferta (kg MS/vaca/día)	Concentrado ² (kg MS/vaca/día)	Raza ³	PL máx ³ (kg/vaca)	JPL máx	NbJPat	DerJPL (kg/vaca)	CL (kg/vaca)
2009	1	2,30	13-06-09	21-06-09	14,4	6,6	22,3	0	HF	23,6	4	10	18,0	-5,6
					NO	20,4	5	10	16,6	-3,9				
		2,30	13-06-09	21-06-09	12,2	5,8	13,4	4	HF	31,3	4	10	25,0	-6,2
					NO	25,2	5	10	21,1	4,1				
	2	2,30	22-06-09	30-06-09	12,0	5,3	17,1	0	HF	22,7	4	10	16,6	-6,2
					NO	20,3	4	10	15,1	-5,2				
		2,30	22-06-09	30-06-09	12,0	6,2	16,3	4	HF	30,5	4	10	24,6	-5,8
					NO	24,7	4	10	20,4	-4,3				
	3	2,30	01-07-09	08-07-09	12,6	6,7	26,4	0	HF	20,8	4	9	15,9	-4,9
					NO	18,2	4	9	14,6	-3,5				
		2,30	01-07-09	09-07-09	10,3	5,8	16,1	4	HF	29,6	4	10	24,4	-5,2
					NO	23,3	4	10	19,9	-3,5				
4	2,30	15-08-09	22-08-09	11,5	5,7	20,5	0	HF	18,5	4	9	12,5	-6,0	
				NO	16,2	4	9	11,5	-4,7					
	2,30	17-08-09	25-08-09	12,6	5,9	21,8	4	HF	31,3	4	10	25,0	-6,2	
				NO	19,8	4	10	15,6	-4,2					

¹Sec. Seleccionada.: Secuencia seleccionada por año.

²Nivel de aportes nutritivos: 0, 0 kg MS/vaca/día y 4, 4 kg MS/vaca/día de concentrado.

³Raza: HF, Frisona y NO, Normanda.

⁴PL máx, Producción máxima de leche; JPL máx, Día en el que se alcanza la producción máxima; NbJPat, Número total de días de pastoreo en cada parcela; DerJPL, Producción de leche en el último día de permanencia en la parcela y CL, Caída de leche.